

Bachelorarbeit

Künstliche Intelligenz in der Bildung mit Fokus auf die Primar- und Sekundarstufe in der Schweiz.

Eingereicht zur Erlangung des akademischen Grades:

Bachelor of Science in Business Administration FH mit Vertiefung in Wirtschaftsinformatik

Referent: Christian Speck

Vorgelegt von:

Gabriel Schafflützel

ORCID Nr.: 0009-0004-1861-3099

Datum der Abgabe: 01.03.2026

Inhaltsverzeichnis

Abstract / Management Summary	4
1 Einleitung	5
1.1 Ausgangslage	6
1.2 Problemstellung	7
1.3 Zielsetzung und Forschungsfrage	8
1.4 Abgrenzungen	8
1.5 Aufbau der Arbeit.....	10
2 Theoretischer Rahmen	11
2.1 Künstliche Intelligenz im Bildungskontext.....	11
2.2 Schweizer Datenschutz und KI.....	11
2.2.1 DSGVO/DSV und Minderjährigenschutz	12
2.2.2 EDÖB Leitlinien	13
2.3 Föderale Bildungsstruktur.....	13
2.3.1 Kantonale Unterschiede	14
2.3.2 Interkantonale Koordination.....	15
2.4 Europäischer Einfluss.....	15
2.4.1 EU AI Act	16
2.4.2 DSGVO.....	16
2.5 Sektorspezifische Bildungsregelungen.....	16
3 Methodik	18
3.1 Forschungsdesign	18
3.2 Datengrundlage	19
3.2.1 Rechtsquellenanalyse	19
3.2.2 Experteninterviews	20
3.3 Erhebungsinstrumente Rechtsquellenanalyse	21
3.4 Erhebungsinstrumente Interviewleitfadens.....	21
3.4.1 Theoriegeleitete Entwicklung des Interviewleitfadens	21
3.4.2 Interviewleitfaden.....	23
3.4.3 Einwilligungserklärung	23
3.4.4 Ablauf der Datenerhebung	24
3.5 Auswertung.....	24
3.5.1 Kategorienbildung.....	24

3.5.2	Inhaltsanalyse nach Mayring	25
3.5.3	Gütekriterien	26
4	Ergebnisse.....	27
4.1	Rechtsquellenanalyse	27
4.1.1	Rechtsquellenanalyse DSGVO.....	27
4.1.1.1	Normhierarchische Einordnung und Anwendungsbereich.....	27
4.1.1.2	Zentrale Grundprinzipien der Datenbearbeitung	27
4.1.1.3	Besondere schützenswerte Personendaten	28
4.1.1.4	Profiling und automatisierte Einzelentscheidungen	29
4.1.1.5	Datensicherheit und organisatorische Pflichten.....	29
4.1.1.6	Zwischenfazit in Hinblick auf die Forschungsfrage.....	29
4.1.2	Kantonale Datenschutzgesetze.....	30
4.1.2.1	Schulen als öffentliche Organe.....	30
4.1.2.2	Besonders schützenswerte Personendaten und Profiling	31
4.1.2.3	Gesetzliche Grundlage und Erforderlichkeitsprinzip	32
4.1.2.4	Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)	32
4.1.2.5	Informationspflichten bei der Datenbeschaffung	33
4.1.2.6	Auftragsbearbeitung und Datensicherheit	34
4.1.3	Schulrechtliche Grundlagen (Volkschulgesetz).....	35
4.1.4	Bildungs- und Erziehungsauftrag	35
4.1.5	Organisation und Zuständigkeiten	36
4.1.6	Schulentwicklung und Schulversuche	36
4.1.7	Datenbearbeitung im Schulrecht	36
4.1.8	Bewertung im Hinblick auf KI-Anwendungen	36
4.2	Experteninterviews	37
4.2.1	Methodische Einordnung der Ergebnisdarstellung.....	37
4.2.2	Anwendung des DSGVO auf KI-Systeme - normative Geltung und praktische Unschärfen	38
4.2.2.1	Wahrgenommene Unsicherheiten in der Praxis	38
4.2.2.2	Datenflüsse, Kontrolle und Verantwortungszuschreibung	38
4.2.3	Einwilligung und Minderjährigenschutz	39
4.2.3.1	Einwilligung im Schulkontext - zwischen Theorie und Praxis	39
4.2.3.2	Minderjährigenschutz und Profilbildung.....	39
4.2.4	Förderale Struktur und Koordinationsprobleme	40

4.2.5	Europäische Regulierung	40
4.2.6	Zentrale Diskrepanz zwischen rechtliche Vorgaben und Praxis.....	40
4.2.6.1	Geschwindigkeit technologischer Entwicklung	40
4.2.6.2	Informelle Nutzung und institutionelle Grauzonen	41
4.2.6.3	Verdichtung der Diskrepanz	41
4.2.7	Gesamtverdichtung der Ergebnisse	42
4.2.8	Rollentypologische Verdichtung der Befunde.....	42
4.2.8.1	Typus I: Der normativ-systematische Kontrolleur (Ansicht aus der Datenschutzperspektive)	42
4.2.8.2	Typus II: Der pädagogisch-reflexive Pragmatiker (Medienpädagogische Perspektive).....	43
4.2.8.3	Typus III: Der governance-orientierte Strukturmanager (IT-Perspektive)...	43
4.2.8.4	Integrative Betrachtung der Rollentypen	44
4.2.8.5	Rollentypologie im Kontext der zentralen Diskrepanz (Bezugnahme zu Frage 12)	44
5	Diskussionen	45
5.1	Beantwortung der Forschungsfrage	45
5.1.1	Normative Ebene: Bestehende rechtliche Anforderungen	45
5.1.2	Strukturelle Ebene: Föderale Fragmentierung	46
5.1.3	Governance-Ebene: Praktische Umsetzung und Verantwortungsdiffusion.....	46
5.2	Interpretation im Vergleich zur Literatur	47
5.3	Chancen und Risiken	47
5.4	Limitationen	48
6	Fazit und Ausblick	50
6.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	50
6.2	Wissenschaftlicher Beitrag	51
6.3	Praktische Implikationen.....	51
6.4	Empfehlungen für ein Compliance-Framework	52
6.5	Weiterführende Forschung	54
	Quellenverzeichnis	56
	Verzeichnis der Darstellungen	59
	Abbildungsverzeichnis	59
	Tabellenverzeichnis	59

Abstract / Management Summary

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Schweizer Primar- und Sekundarstufe. Ausgangspunkt bildet die zentrale Forschungsfrage, welche rechtlichen Anforderungen Schulen beim Einsatz von KI-Technologien beachten müssen und inwiefern strukturelle Unsicherheiten in der praktischen Umsetzung bestehen.

Methodisch basiert die Arbeit auf einer qualitativen Kombination aus systematischer Rechtsquellenanalyse und leitfadengestützten Experteninterviews. Analysiert wurden das revidierte Datenschutzgesetz (DSG), ausgewählte kantonale Datenschutzgesetze sowie schulrechtliche Erlasse. Ergänzend wurden sechs Expertinnen und Experten aus den Bereichen schulische ICT, Datenschutz und Pädagogik befragt, um die normative Rechtslage mit der praktischen Umsetzungsperspektive zu triangulieren.

Die Ergebnisse zeigen, dass in der Schweiz grundsätzlich ein technologieneutraler und anwendbarer Rechtsrahmen für KI-Systeme im Schulkontext besteht. Zentrale Anforderungen ergeben sich insbesondere aus den datenschutzrechtlichen Prinzipien der Zweckbindung, Verhältnismässigkeit, Transparenz sowie dem besonderen Schutz minderjähriger Schülerinnen und Schüler. Ein grundlegendes Regulierungsdefizit konnte nicht festgestellt werden.

Die empirische Analyse verdeutlicht jedoch eine strukturelle Diskrepanz zwischen normativer Vorgabe und schulischer Praxis. Die grössten Herausforderungen liegen weniger in fehlenden gesetzlichen Grundlagen, sondern in unklaren Zuständigkeiten, fehlenden standardisierten Prüfprozessen, Kompetenzlücken sowie in der föderalen Fragmentierung des Bildungssystems. Zusätzlich entfalten europäische Regulierungen - insbesondere der EU AI Act und die DSGVO - faktische Auswirkungen auf Schweizer Schulen, obwohl sie nicht unmittelbar gelten.

Auf Grundlage dieser Befunde wird ein vierstufiges Compliance-Framework entwickelt, das den normativen Rahmen in institutionelle Governance-Strukturen, operative Prüfmechanismen und pädagogische Integrationsprozesse überführt. Das Modell zielt darauf ab, Rechtssicherheit, Transparenz und Innovationsfähigkeit systematisch miteinander zu verbinden.

Die Arbeit leistet einen Beitrag zur Governance-Diskussion im Bereich schulischer KI-Nutzung, indem sie zeigt, dass die zentrale Herausforderung nicht im Recht selbst, sondern in dessen institutioneller Umsetzung liegt. Damit wird eine praxisnahe Orientierungshilfe für Schulen und Bildungsbehörden im Umgang mit KI-Technologien bereitgestellt.

1 Einleitung

Die Integration Künstlicher Intelligenz (im Weiteren KI genannt) in Schweizer Bildungseinrichtungen steht vor einem entscheidenden Wendepunkt. Einerseits eröffnen sich durch die rasante technologische Entwicklung neue Möglichkeiten für Lehr- und Lernprozesse, andererseits steigen die Erwartungen von Politik, Gesellschaft und Bildungsakteuren an einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Technologien. So bieten KI-Technologien zwar enorme Potentiale für personalisiertes Lernen und administrative Effizienz, gleichzeitig entstehen aber komplexe rechtliche und ethische Herausforderungen, insbesondere im Umgang mit minderjährigen Schülerinnen und Schülern im föderalen Schweizer Bildungssystem (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz [LCH], 2024, S. 5). KI-Systeme ermöglichen nicht nur die individuelle Anpassung von Lerninhalten und die Unterstützung von Lehrpersonen bei repetitiven Aufgaben, sondern verändern auch grundlegend Unterrichts- und Beurteilungsformen (LCH, 2024, S. 7). So können beispielsweise automatisierte Feedback- und Bewertungssysteme oder adaptive Lernplattformen die traditionelle Rolle der Lehrperson ergänzen und teilweise neu definieren, was neue pädagogische und rechtliche Fragestellungen aufwirft. Ein reflektierter, ethisch verantwortungsbewusster Einsatz unter Wahrung des Datenschutzes und der Chancengerechtigkeit ist dabei essenziell (LCH, 2024, S. 2; Educa, n.d.-a). Besonders relevant ist dabei die Frage, wie Diskriminierungsrisiken, algorithmische Verzerrungen und ungleiche Zugänge zu digitalen Ressourcen vermieden werden können. Die Bearbeitung personenbezogener Daten von Kindern und Jugendlichen sowie die Transparenz der KI-Algorithmen stellen hohe Anforderungen an die rechtliche Regulierung und die pädagogische Praxis (Educa, n.d.-a). Da Lern- und Leistungsdaten häufig sensibel und langfristig wirksam sind, müssen Schulen und Behörden sicherstellen, dass deren Erhebung, Speicherung und Nutzung den geltenden Datenschutzbestimmungen entsprechen und nachvollziehbar dokumentiert werden. Die föderale Struktur der Schweiz erfordert zudem eine abgestimmte nationale Strategie, um eine einheitliche und datenschutzkonforme Nutzung von KI in den Schulen zu gewährleisten (Thouvenin et al., 2024, S. 13-14). Unterschiedliche kantonale Zuständigkeiten und Regelungen können sonst zu heterogenen Standards und Unsicherheiten in der Umsetzung führen, was sowohl für Schulen als auch für Technologieanbieter eine Herausforderung darstellt.

Nur durch gezielte Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen sowie durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Bildungsträgern, Technologieanbietern und Behörden kann das Potenzial von KI nachhaltig und verantwortungsbewusst ausgeschöpft werden. Lehrpersonen benötigen dabei nicht nur technische Kompetenzen, sondern auch rechtliches und ethisches Orientierungswissen, um KI-Anwendungen kritisch beurteilen und pädagogisch sinnvoll einsetzen zu können. Dabei rücken insbesondere die rechtlichen Rahmenbedingungen des KI-Einsatzes im schulischen Kontext in den Fokus. Diese umfassen neben Datenschutz- und Persönlichkeitsrechten auch Fragen der Haftung, der Aufsichtspflicht sowie der Transparenz und Nachvollziehbarkeit automatisierter Entscheidungen.

Aus diesen Entwicklungen ergibt sich eine zentrale rechtliche und organisatorische Herausforderung für Schweizer Schulen, die eine vertiefte Analyse der bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen erforderlich macht und im folgenden Kapitel systematisch dargelegt wird.

1.1 Ausgangslage

Das Schweizer Bildungswesen befindet sich in einer Phase der digitalen Transformation, die durch den Einsatz von KI erheblich beschleunigt wird. Digitale Technologien werden zunehmend integraler Bestandteil von Unterricht, Schulorganisation und Bildungssteuerung, wodurch sich auch die Anforderungen an rechtliche Rahmenbedingungen und Governance-Strukturen verändern. Das seit dem 1. September 2023 geltende Datenschutzgesetz (DSG) des Bundes ist technologieneutral formuliert und somit direkt auf KI-Anwendungen anwendbar (Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten [EDÖB], 2025). Der EDÖB hebt hervor, dass insbesondere bei KI-gestützten Datenbearbeitungen Transparenz, Nachvollziehbarkeit und der Schutz der Persönlichkeitsrechte zentral sind. Dies betrifft insbesondere automatisierte oder teilautomatisierte Entscheidungsprozesse in Lern- und Beurteilungssystemen sowie datenbasierte Analysen von Lernverhalten. Erste Leitlinien des EDÖB zur Nutzung von KI geben Bildungseinrichtungen praktische Orientierung, wie datenschutzkonform mit KI-Systemen umgegangen werden kann (Jochum, 2025). Sie adressieren dabei sowohl organisatorische Massnahmen als auch technische und dokumentarische Anforderungen an Schulen und Behörden.

Parallel dazu prägt die europäische Rechtsentwicklung das Schweizer Bildungssystem massgeblich. Der EU AI Act, der am 1. August 2024 in Kraft getreten ist, gilt zwar formal nicht unmittelbar in der Schweiz, wirkt sich aber über die Nutzung europäischer KI-Tools in Schweizer Schulen indirekt aus. Insbesondere cloudbasierte Lern- und Assistenzsysteme stammen häufig von Anbietern, die ihre Produkte am EU-Rechtsrahmen ausrichten. Schweizer Bildungsinstitutionen müssen daher die Anforderungen des AI-Acts berücksichtigen, insbesondere wenn KI-Systeme aus dem EU-Binnenmarkt verwendet werden. Zudem führen die Äquivalenzentscheidung der EU zur Schweizer Datenschutzgesetzgebung und die bewusste Angleichung des DSG an die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu einer zunehmenden Rechtsangleichung. Diese Verflechtungen schaffen für die Bildungseinrichtungen eine komplexe Rechtslage, die sorgfältig beachtet werden muss (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK & Bundesamt für Kommunikation BAKOM [UVEK & BAKOM], 2025, S. 4; Baggenstos & Krohmann, 2025). Schulen bewegen sich damit in einem rechtlichen Mehrebenensystem aus nationalem, kantonalem und indirekt europäischem Recht.

In der Primar- und Sekundarstufe sind besondere datenschutzrechtliche Herausforderungen zu bewältigen, da hier überwiegend minderjährige Schülerinnen und Schüler betroffen sind, die einen erweiterten Datenschutz geniessen. So gelten Kinder und Jugendliche datenschutzrechtlich als besonders schutzbedürftige Personen, weshalb strengere Anforderungen an Datenbearbeitung und Einwilligung gelten. Die föderale Struktur des Schweizer Bildungssystems mit 26 kantonalen Schulsystemen führt zu zusätzlichen Komplexitäten, da kantonale Datenschutzgesetze und bildungsspezifische Erlasse neben dem Bundesrecht zu beachten sind (Thouvenin et al., 2024, S. 8; Volksschulamt Kanton Zürich, n.d., S. 6). Kantonale Regelungen, wie das Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) im Kanton Zürich, konkretisieren die Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Daten, was insbesondere bei KI-Anwendungen beachtet werden muss (von Thiessen & Volz, 2023, S. 2-4). Dadurch entstehen unterschiedliche Vollzugs- und Interpretationsspielräume zwischen den Kantonen.

Zusammenfassend verfügt die Schweiz über einen technologieutralen Datenschutzrahmen, der grundsätzlich auf KI-Anwendungen anwendbar ist. Gleichzeitig führen die föderale Struktur

10 sowie internationale Rechtsentwicklungen zu einer komplexen rechtlichen Ausgangslage für den Einsatz von KI im schulischen Kontext. Diese Ausgangslage bildet den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen Schulen KI-Technologien implementieren und verantworten müssen.

1.2 Problemstellung

Obwohl in der Schweiz mit dem revidierten Datenschutzgesetz (DSG) sowie kantonalen Datenschutz- und Schulgesetzen grundsätzlich ein technologieutraler rechtlicher Rahmen für den Einsatz von KI besteht, zeigt sich in der schulischen Praxis eine erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der konkreten Umsetzung. Viele Schulen verfügen über keine klaren institutionellen Richtlinien oder Entscheidungsgrundlagen für die Auswahl und Nutzung von KI-Tools. Insbesondere in der Primar- und Sekundarstufe, in der überwiegend minderjährige Schülerinnen und Schüler betroffen sind, stellt die rechtssichere Nutzung von KI-Systemen eine komplexe Herausforderung dar (Thouvenin et al., 2024, S. 7; Amt für Volksschule SG, 2026, S. 6).

Ein zentrales Problem liegt darin, dass die bestehenden gesetzlichen Regelungen zwar allgemeine Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte definieren, jedoch nur begrenzt auf die spezifischen Eigenschaften und Risiken von KI-Systemen im schulischen Kontext eingehen (Thouvenin et al., 2024, S. 3-4; Educa, n.d.-b). KI-Systeme zeichnen sich durch adaptive, datengetriebene und teilweise intransparente Entscheidungslogiken aus, die in klassischen Datenschutzregelungen nicht explizit adressiert werden. Fragen zur Zulässigkeit automatisierter Datenverarbeitung, zur Transparenz von KI-gestützten Entscheidungsprozessen sowie zu altersabhängigen Einwilligungsanforderungen sind für Bildungseinrichtungen häufig nicht eindeutig beantwortet (Thouvenin et al., 2024, S. 12-15; Amt für Volksschule SG, 2026, S. 6). Dies führt dazu, dass Schulen entweder aus Unsicherheit auf den Einsatz potenziell lernförderlicher KI-Anwendungen verzichten oder diese ohne einheitliche rechtliche Orientierung einsetzen (Educa, n.d.-a; LCH, 2024, S. 1-2). Beide Reaktionsweisen können langfristig zu pädagogischen und rechtlichen Nachteilen führen.

Zusätzlich verschärft die föderale Struktur des Schweizer Bildungssystems die Problematik. Unterschiedliche kantonale Regelungen und Vollzugspraxen führen zu einer fragmentierten Rechtslage, die eine schweizweit einheitliche und konsistente Nutzung von KI in Schulen erschwert (Thouvenin et al., 2024, S. 4, 13; Amt für Volksschule SG, 2026, S. 6). Schulen in verschiedenen Kantonen sehen sich dadurch mit unterschiedlichen Interpretationen identischer bundesrechtlicher Vorgaben konfrontiert. Gleichzeitig entfalten europäische Rechtsentwicklungen, insbesondere der EU AI Act und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), indirekte Wirkung auf Schweizer Schulen, da viele eingesetzte KI-Systeme von europäischen Anbietern stammen oder nach EU-Standards entwickelt werden (UVEK & BAKOM, 2025, S. 2-4; Baggenstos & Krohmann, 2025). Die daraus resultierende Überlagerung nationaler und europäischer Normen erhöht die rechtliche Komplexität zusätzlich (Thouvenin et al., 2024, S. 3-5; UVEK & BAKOM, 2025, S. 18). Damit entsteht ein regulatorisches Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und faktischer Europäisierung der KI-Regulierung.

Vor diesem Hintergrund besteht eine zentrale Herausforderung darin, den pädagogischen Mehrwert von KI-Systemen mit den Anforderungen des Datenschutzes, des Minderjährigenschutzes und der föderalen Bildungsstruktur in Einklang zu bringen (LCH, 2024, S. 1-3; Amt

für Volksschule SG, 2026, S. 6-8). Es fehlt bislang an klaren, praxisnahen und rechtlich fundierten Leitlinien, die Schweizer Schulen dabei unterstützen, KI-Technologien verantwortungsvoll, rechtskonform und zugleich lernwirksam einzusetzen (von Thiessen & Volz, 2023, S. 5; Thouvenin et al., 2024, S. 26; LCH, 2024, S. 13). Insbesondere fehlen operationalisierbare Handlungsempfehlungen für Schulbehörden und Lehrpersonen.

Die Literatur zeigt ein Spannungsfeld zwischen pädagogischem Potenzial und rechtlich-ethischen Risiken. Insbesondere divergieren Einschätzungen zur praktischen Umsetzbarkeit in föderalen Bildungssystemen. Diese Kontroversen bilden den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit. Sie verdeutlichen den Bedarf an einer systematischen rechtlichen Einordnung des KI-Einsatzes im Schulkontext.

1.3 Zielsetzung und Forschungsfrage

Die Forschungsfrage leitet sich direkt aus der dargestellten rechtlichen Unsicherheit und der fehlenden einheitlichen Umsetzungspraxis im Schweizer Bildungssystem ab. Sie adressiert damit eine identifizierte Forschungslücke an der Schnittstelle von Bildungsrecht, Datenschutz und KI-Governance im Schulbereich.

Zentrale Forschungsfrage:

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen Schweizer Schulen beim Einsatz von KI-Technologien auf der Primar- und Sekundarstufe beachten?

Spezifische Unterfragen:

- Welche Bestimmungen des Schweizer DSG sind beim Einsatz von KI mit minderjährigen Schülern besonders relevant?
- Wie wirken sich der EU AI Act und die DSGVO auf Schweizer Schulen aus, die KI-Tools verwenden?
- Welche Einwilligungs- und Informationspflichten gelten in der Schweiz für verschiedene Altersgruppen bei KI-Anwendungen?
- Welche kantonalen Besonderheiten ergeben sich beim KI-Einsatz in Schulen?
- Wie können Schweizer Schulen rechtliche Compliance gewährleisten und gleichzeitig KI-Kompetenzen bei Lehrkräften sicherstellen?

Zielsetzung:

Ziel der Arbeit ist die Definition weiterer Entwicklungsschritte für ein fundiertes Compliance-Framework im Kontext des rechtssicheren Einsatzes von KI-Technologien in der Schweizer Primar- und Sekundarstufe, unter besonderer Berücksichtigung des Minderjährigenschutzes sowie der föderalen Bildungsstruktur. Damit soll ein strukturierter Orientierungsrahmen für Schulen und Bildungsbehörden entwickelt werden.

1.4 Abgrenzungen

Um die Forschungsfrage vertieft und methodisch sauber beantworten zu können, sind inhaltliche und geografische Abgrenzungen erforderlich. Zusätzlich wird die Untersuchung auf die deutschsprachige Schweiz beschränkt, um eine konsistente Analyse der rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Fokus auf die Schweiz mit europäischem Bezug:

Diese Arbeit konzentriert sich primär auf die rechtliche Situation in der Schweiz im Umgang mit KI im Bildungsbereich. Das europäische Recht, insbesondere der EU AI Act und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wird als wesentlicher Einflussfaktor berücksichtigt, da:

- Schweizer Schulen häufig KI-Tools verwenden, die auf EU-Recht basieren oder von EU-Anbietern stammen (Baggenstos & Krohmann, 2025).
- Das Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) an die Regelungen der DSGVO angeglichen wurde und damit vergleichbare Datenschutzerfordernisse gelten (EDÖB, 2025).
- Der EU AI Act indirekte Auswirkungen auf Schweizer Bildungseinrichtungen hat, da Schweizer Anbieter und Nutzer von KI-Systemen, die im EU-Binnenmarkt tätig sind, den Anforderungen des AI-Acts unterliegen (Baggenstos & Krohmann, 2025; UVEK & BAKOM, 2025, S. 9-10). Diese indirekte Wirkung wird als regulatorischer Spillover-Effekt verstanden.

Begründung für Schweizer Fokus:

Das Schweizer Bildungssystem weist spezifische Charakteristika auf, die eine besondere Berücksichtigung erfordern: eine stark föderalistisch dezentralisierte Struktur mit 26 kantonalen Schulsystemen, ein duales Berufsbildungssystem sowie eine ausgeprägte lokale Autonomie auf Gemeindeebene (Swissinfo.ch, 2006). Diese Besonderheiten verlangen massgeschneiderte Compliance-Lösungen, die auf die föderalen und kantonalen Regelungen abgestimmt sind (Thouvenin et al., 2024, S. 3-8; LCH, 2024, S.13). Generische internationale Modelle sind daher nur begrenzt übertragbar.

Geografische Abgrenzung:

- Primär: Schweizer Rechtsordnung (DSG, kantonale Datenschutzgesetze, Schulgesetze)
- Sekundär: EU-Recht als Einflussfaktor (AI Act, DSGVO)
- Nicht behandelt: Andere internationale Rechtssysteme

Thematische Abgrenzung:

Die Arbeit konzentriert sich ausschliesslich auf die rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einsatz von KI in der Schweizer Primar- und Sekundarstufe.

Nicht betrachtet werden:

- Rechtliche Bestimmungen ausserhalb der Schweiz und EU
- Hochschul- und Erwachsenenbildung
- Technische Implementierungsdetails von KI-Systemen
- Pädagogische Wirksamkeit von KI-Anwendungen
- Wirtschaftlichkeitsanalysen

Fokus liegt auf:

- Schweizer Datenschutzbestimmungen (DSG) für minderjährige Schüler
- Europäische Einflüsse (AI Act, DSGVO) auf Schweizer Schulen
- Einwilligungs- und Transparenzpflichten im Schweizer Kontext
- Praktische Compliance-Anforderungen für Schweizer Bildungseinrichtungen
- Kantonale Besonderheiten und föderale Herausforderungen

Damit wird der Untersuchungsgegenstand klar auf die rechtliche Dimension des schulischen KI-Einsatzes begrenzt.

1.5 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist in mehrere inhaltlich aufeinander aufbauenden Kapitel gegliedert und folgt einer klaren, logisch strukturierten Argumentationslinie, um die zentrale Fragestellung systematisch zu beantworten.

Kapitel 1 führt in das Thema ein und beschreibt die Ausgangslage, die Problemstellung sowie die Zielsetzung und Abgrenzungen der Arbeit. Dieses Kapitel schafft die inhaltliche und konzeptionelle Grundlage für die weitere Untersuchung der rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einsatz von KI in der Schweizer Primar- und Sekundarstufe. Es verortet die Arbeit zudem im aktuellen Forschungs- und Rechtsdiskurs.

Kapitel 2 bildet den theoretischen Rahmen der Arbeit. Es werden die zentralen rechtlichen und strukturellen Grundlagen für den Einsatz von KI im Schweizer Bildungswesen dargestellt. Der Fokus liegt dabei auf dem Schweizer Datenschutzrecht und dessen Anwendung auf KI-Systeme, den föderalen Bildungsstrukturen mit kantonalen Besonderheiten sowie auf sektorspezifischen Bildungsregelungen. Ergänzend werden die europäischen Einflüsse, insbesondere durch den EU AI Act und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), in ihrer indirekten Wirkung auf Schweizer Schulen analysiert. Damit werden die normativen Referenzrahmen für die empirische Analyse geschaffen.

In Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen erläutert. Das Kapitel beschreibt das qualitative Forschungsdesign sowie die angewandten Methoden der Rechtsquellenanalyse und der Experteninterviews. Zudem wird dargestellt, wie die erhobenen Daten ausgewertet werden, um die Forschungsfrage nachvollziehbar und systematisch zu beantworten. Die methodische Transparenz dient der Nachvollziehbarkeit und wissenschaftlichen Validität der Ergebnisse.

Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und stellt die zentralen Erkenntnisse zur rechtlichen Einordnung des KI-Einsatzes im schulischen Kontext dar. Auf Grundlage der Rechtsquellenanalyse sowie der qualitativen Experteninterviews werden strukturelle Herausforderungen und zentrale Handlungsdimensionen herausgearbeitet. Diese bilden die Basis für die Definition weiterer Entwicklungsschritte im Hinblick auf ein fundiertes Compliance-Framework im Kontext des rechtssicheren Einsatzes von KI-Technologien in der Schweizer Primar- und Sekundarstufe, unter besonderer Berücksichtigung des Minderjährigenschutzes sowie der föderalen Bildungsstruktur.

Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage und ordnet diese systematisch in den Kontext der bestehenden Literatur ein. Dabei werden insbesondere die identifizierten strukturellen Spannungsfelder und Steuerungsdimensionen vertieft analysiert. Abschliessend fasst Kapitel 6 die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen, zeigt den wissenschaftlichen Beitrag auf und leitet daraus weiterführende Entwicklungsperspektiven sowie strukturierende Handlungsschritte im Hinblick auf ein fundiertes Compliance-Framework im Kontext des rechtssicheren KI-Einsatzes ab. Zudem werden Limitationen der Studie und zukünftiger Forschungsbedarf aufgezeigt.

2 Theoretischer Rahmen

Der theoretische Rahmen dieser Arbeit bildet die Grundlage für die Analyse der rechtlichen Anforderungen beim Einsatz von KI in der Schweizer Primar- und Sekundarstufe. Er dient dazu, die zentralen Begriffe, rechtlichen Prinzipien und strukturellen Rahmenbedingungen zu klären, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Damit wird ein konzeptioneller Bezugsrahmen geschaffen, der die rechtliche Einordnung des KI-Einsatzes im Schulkontext systematisch ermöglicht.

Der Fokus liegt dabei auf drei zentralen Ebenen: dem Schweizer Datenschutzrecht als primären Rechtsrahmen, den föderalen Bildungsstrukturen mit ihren kantonalen Besonderheiten sowie den europäischen Einflüssen, die sich indirekt auf den Einsatz von KI-Systemen in Schweizer Schulen auswirken. Diese drei Ebenen bilden zusammen das Mehrebenensystem der KI-Regulierung im Bildungsbereich.

2.1 Künstliche Intelligenz im Bildungskontext

KI bezeichnet im Bildungskontext algorithmische Systeme, die mittels maschinellen Lernens aus grossen Datenmengen Muster erkennen, Prognosen erstellen und Entscheidungen unterstützen können. Im schulischen Umfeld kommen verschiedene KI-Systemtypen zum Einsatz, darunter adaptive Lernsysteme, automatisierte Bewertungstools, Lernanalytik-Anwendungen sowie administrative Assistenzsysteme. Sie dienen insbesondere der individuellen Lernförderung, der automatisierten Auswertung von Schülerleistungen und der Unterstützung administrativer Prozesse (Amt für Volksschule SG, 2026, S. 4-5). Im schulischen Umfeld stehen dabei rechtliche Aspekte wie Datenschutz, Transparenz und der Schutz minderjähriger Schülerinnen und Schüler im Vordergrund (Thouvenin et al., 2024, S. 19; Amt für Volksschule SG, 2026, S. 6). Der KI-Einsatz im Bildungsbereich ist daher nicht nur eine pädagogische, sondern auch eine rechtliche und governancebezogene Fragestellung.

In der wissenschaftlichen Literatur wird der Einsatz von KI im Bildungsbereich jedoch nicht einheitlich bewertet. Während zahlreiche Autorinnen und Autoren das Potenzial von KI zur Individualisierung von Lernprozessen und zur Entlastung von Lehrpersonen hervorheben, weisen andere auf erhebliche Risiken hin, insbesondere im Hinblick auf intransparente Entscheidungsprozesse, algorithmische Verzerrungen und die Verarbeitung sensibler Daten von Minderjährigen. Diese Risiken betreffen insbesondere automatisierte Leistungsprognosen oder Profilbildungen von Lernenden.

Diese Kontroverse zeigt sich insbesondere darin, dass pädagogische Innovationsdiskurse häufig schneller voranschreiten als die rechtliche und organisatorische Absicherung des KI-Einsatzes. Kritische Stimmen betonen, dass der Nutzen von KI im schulischen Kontext nur dann gerechtfertigt ist, wenn Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Verhältnismässigkeit konsequent gewährleistet sind. Damit wird deutlich, dass rechtliche Rahmenbedingungen eine zentrale Voraussetzung für die legitime Integration von KI in Schulen darstellen.

2.2 Schweizer Datenschutz und KI

Mit dem revidierten Datenschutzgesetz (DSG), das seit dem 1. September 2023 in Kraft ist, verfolgt die Schweiz einen technologieneutralen Ansatz, der auch auf KI-Anwendungen anwendbar ist. Entscheidend ist dabei nicht die Technologie an sich, sondern die Bearbeitung

personenbezogener Daten und deren Auswirkungen auf die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen (EDÖB, 2025, S. 1-2; Thouvenin et al., 2024, S.3). Damit werden KI-Systeme rechtlich als besondere Form datenbasierter Verarbeitung eingeordnet.

Das DSGVO ist technologieneutral formuliert und gilt somit auch für KI-gestützte Datenbearbeitungen. Hersteller, Anbieter und Verwender von KI-Systemen müssen den Zweck, die Funktionsweise und die Datenquellen der KI-basierten Bearbeitungen transparent machen. Betroffene Personen haben ein Recht auf Transparenz, auf Widerspruch gegen automatisierte Datenbearbeitungen sowie darauf, dass automatisierte Einzelentscheidungen von einem Menschen überprüft werden (EDÖB, 2025; Thouvenin et al., 2024, S. 3; UVEK & BAKOM, 2025, S. 13). Diese Rechte sind insbesondere bei schulischen KI-Anwendungen relevant, die Entscheidungen über Lernleistungen oder Fördermassnahmen unterstützen.

Das Schweizer Datenschutzrecht bildet den zentralen rechtlichen Rahmen für den Einsatz von KI-Systemen in Schulen und ist damit unmittelbar relevant für die Beantwortung der Forschungsfrage dieser Arbeit. Es definiert die grundlegenden Zulässigkeitsvoraussetzungen für datenbasierte KI-Anwendungen im Bildungsbereich.

In der Fachliteratur wird jedoch kritisch angemerkt, dass die technologieneutrale Ausgestaltung des DSGVO zwar Flexibilität ermöglicht, gleichzeitig aber zu Interpretationsspielräumen führt, insbesondere bei komplexen KI-Systemen (UVEK & BAKOM, 2025, S. 11, 13; Thouvenin et al., 2024, S. 4). Während der Gesetzgeber auf bewährte datenschutzrechtliche Prinzipien setzt, fehlt es teilweise an spezifischen Vorgaben für algorithmische Entscheidungsprozesse im schulischen Kontext, weshalb oft erst geklärt werden muss, ob allgemeine bildungsgesetzliche Grundlagen ausreichen (Educa, n.d.-a; Thouvenin et al., 2024, S. 14). Dies betrifft etwa Fragen der Erklärbarkeit, da KI-Systeme oft als „Black-Box“ agieren, oder der Verantwortungszuordnung zwischen Schulen und Anbietern bei KI-gestützten Entscheidungen (Educa, n.d.-a; von Thiessen & Volz, 2023, S. 6; Thouvenin et al., 2024, S. 3, 25).

Diese Spannungen werden in der Praxis deutlich, da Bildungseinrichtungen häufig vor der Herausforderung stehen, abstrakte Datenschutzprinzipien auf konkrete KI-Anwendungen zu übertragen, ohne über klare rechtliche Handlungsvorgaben zu verfügen. Dadurch entsteht ein Umsetzungsdefizit zwischen normativer Vorgabe und schulischer Praxis.

2.2.1 DSGVO/DSV und Minderjährigenschutz

Beim Einsatz von KI-Systemen in der Primar- und Sekundarstufe sind die besonderen Schutzbestimmungen für minderjährige Personen von zentraler Bedeutung. Kinder und Jugendliche gelten im Datenschutzrecht als besonders schutzbedürftige Personen, da sie die Tragweite von Datenbearbeitungen häufig nicht vollständig überblicken können (Thouvenin et al., 2024, S. 10; von Thiessen & Volz, 2023, S. 10-15). Der Minderjährigenschutz stellt daher ein zentrales Schutzgut im schulischen Datenschutz dar.

Das DSGVO verlangt daher erhöhte Anforderungen an Transparenz, Zweckbindung und Einwilligung, insbesondere wenn KI-Systeme automatisierte Entscheidungen oder Profilbildungen vornehmen. Die Einwilligung der Erziehungsberechtigten ist bei minderjährigen Personen in der Regel erforderlich, wobei stets die Freiwilligkeit und Informiertheit der Einwilligung zu gewährleisten sind. Aufgrund des Subordinationsverhältnisses zwischen Schule, und Schülerinnen und Schülern ist zudem fraglich, ob eine Einwilligung durch die Schülerinnen und Schülern als freiwillig gilt, weshalb der Schutz besonders sorgfältig zu gewährleisten ist (Thouvenin et

al., 2024, S. 12-13). Dies kann dazu führen, dass Schulen sich stärker auf gesetzliche Grundlagen als auf Einwilligungen stützen müssen.

Weiterhin müssen Schulen bei der Verwendung von KI darauf achten, dass nur die für den gesetzlich vorgesehenen Zweck erforderlichen Daten verarbeitet werden (Grundsatz der Datenminimierung) und dass die Datenbearbeitung verhältnismässig ist. Dies gilt insbesondere bei der Verarbeitung besonders schützenswerter Personendaten wie Gesundheitsdaten oder Verhaltensdaten (Thouvenin et al., 2024, S. 14-18). Viele KI-gestützte Lernanalysesysteme berühren gerade solche sensiblen Datenkategorien.

2.2.2 EDÖB Leitlinien

Zur Konkretisierung der datenschutzrechtlichen Vorgaben hat der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) darauf hingewiesen, dass das geltende Datenschutzgesetz (DSG) in der Schweiz technologieneutral formuliert ist und somit direkt auf KI-gestützte Datenbearbeitungen anwendbar ist (EDÖB, 2025). Insbesondere betont der EDÖB die Pflicht der Hersteller, Anbieter und Verwender von KI-Systemen, bei der Entwicklung und dem Einsatz sicherzustellen, dass betroffene Personen über den Einsatz von KI informiert werden und über ein möglichst hohes Mass an digitaler Selbstbestimmung verfügen (EDÖB, 2025). Diese Anforderungen gelten auch für Schulen als Betreiber oder Nutzer von KI-Anwendungen.

Zentral ist dabei das Transparenzprinzip: Betroffene Personen müssen verständlich darüber informiert werden, wenn KI-Systeme eingesetzt werden und wie ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Dies umfasst auch das Recht, automatisierten Entscheidungen zu widersprechen oder eine menschliche Überprüfung zu verlangen (EDÖB, 2025). Insbesondere bei KI-Anwendungen, die erhebliche Auswirkungen auf Rechte oder Chancen von Lernenden haben, wie etwa bei der Leistungsbewertung oder individualisierten Lernprofilen, sind Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit der KI-gestützten Entscheidungen von hoher Bedeutung (Thouvenin et al., 2024, S. 3-5; 25). Erklärbarkeit wird damit zu einem zentralen rechtlichen Qualitätskriterium schulischer KI-Systeme.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen (DSFA) bei KI-Anwendungen mit erhöhtem Risiko. Diese sollen potenzielle Risiken frühzeitig erkennen und geeignete technische sowie organisatorische Massnahmen zur Risikominderung implementieren (Thouvenin et al., 2024, S. 21). Bildungseinrichtungen tragen eine besondere Verantwortung, sicherzustellen, dass automatisierte Systeme weder diskriminierend wirken noch intransparent eingesetzt werden (LCH, 2024, S. 1-2). DSFA werden daher als zentrales Governance-Instrument für schulische KI-Einführungen verstanden.

Insgesamt unterstreichen die rechtlichen Auslegungen und Empfehlungen, dass der Einsatz von KI im Bildungsbereich nur zulässig ist, wenn er verhältnismässig erfolgt, klare Zwecke verfolgt und datenschutzrechtlich abgesichert ist (von Thiessen & Volz, 2023, S. 3-4; 16-18). Dies konkretisiert die allgemeinen Datenschutzprinzipien für den Bildungssektor.

2.3 Föderale Bildungsstruktur

Das Schweizer Bildungssystem ist stark föderalistisch organisiert. Die Zuständigkeit für das Schulwesen liegt primär bei den Kantonen, was zu unterschiedlichen rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen beim Einsatz von KI führt. Diese föderale Struktur stellt eine

besondere Herausforderung für die einheitliche Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen dar. Sie beeinflusst direkt die Governance und Regulierung von KI im Schulbereich.

Gemäss der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Art. 62) sind die Kantone für das Schulwesen zuständig und sorgen für einen ausreichenden, obligatorischen und unentgeltlichen Grundschulunterricht unter staatlicher Leitung oder Aufsicht (Bundesverfassung, 2024, S.16-17). Bund und Kantone arbeiten zwar im Bildungsbereich zusammen und koordinieren ihre Anstrengungen im Rahmen des "Bildungsraums Schweiz" (Art. 61a), wobei der Bund bei ausbleibender Harmonisierung bestimmter Bildungsbereiche auch eingreifen kann (Bundesverfassung, 2024, S.16-18), doch bleibt die Schulhoheit bei den Kantonen (Bundesverfassung, 2024, S.16-17). Damit besteht eine geteilte Steuerungsstruktur mit kantonalen Hauptverantwortung.

Diese kantonale Zuständigkeit führt dazu, dass datenschutzrechtliche Regelungen und KI-Anwendungspraktiken je nach Kanton variieren können. So unterliegen kantonale öffentliche Organe den jeweiligen kantonalen Datenschutzgesetzen, etwa im Kanton Zürich dem Gesetz über Information und Datenschutz (IDG) (von Thiessen & Volz, 2023, S. 4-6; Thouvenin et al., 2024, S. 8-15). Anbieter von KI-Tools müssen daher die unterschiedlichen kantonalen Vorgaben beachten, was die Implementierung erschwert (von Thiessen & Volz, 2023, S. 13). Die föderale Vielfalt führt somit zu einem fragmentierten Rechtsvollzug.

Zur Bewältigung dieser Herausforderung wird eine koordinierte, interkantonale Strategie empfohlen, um Rechtssicherheit und Konsistenz zu gewährleisten (von Thiessen & Volz, 2023, S. 13). Gleichzeitig existiert eine gemeinsame Verantwortung von Bund, Kantonen und Gemeinden, insbesondere bei der Entwicklung ethischer Leitlinien, Datenschutzregelungen und der Förderung von Informatikkompetenzen im Bildungsbereich (LHC, 2024, S. 1-3; Bundesverfassung, 2024, Art. 61a, 62). Damit wird KI-Regulierung zu einer kooperativen föderalen Aufgabe.

Insgesamt reflektiert die föderale Bildungsstruktur die Eigenständigkeit der Kantone und ihre Organisationsautonomie (Bundesverfassung, 2024, Art. 47, S.11), was einerseits Vielfalt und regionale Anpassung erlaubt, andererseits jedoch bei innovativen Technologien wie KI besondere Anforderungen an Koordination und Harmonisierung stellt. Für Schulen bedeutet diese föderale Struktur, dass der Einsatz von KI-Systemen nicht nur datenschutzrechtlich, sondern auch organisatorisch und administrativ unterschiedlich geregelt ist, wodurch nationale Standardisierung erschwert wird.

2.3.1 Kantonale Unterschiede

Unterschiedliche kantonale Datenschutzgesetze und Schulerlasse konkretisieren die bundesrechtlichen Vorgaben und führen zu variierenden Umsetzungspraktiken beim Einsatz von KI in Schulen. So unterliegen kantonale öffentliche Organe, wie Volksschulen, den jeweiligen kantonalen Datenschutzgesetzen (z.B. IDG/ZH im Kanton Zürich, KDSG/BE im Kanton Bern, DSG/TG im Kanton Thurgau), welche die Bearbeitung von Personendaten regeln und dabei teilweise unterschiedliche Anforderungen und Regelungen vorsehen. Diese Unterschiede betreffen insbesondere die gesetzliche Grundlage für die Datenbearbeitung, den Umgang mit besonders schützenswerten Personendaten und die Anforderungen an Transparenz und Auskunftspflichten (Thouvenin et al., 2024, S. 8-16; von Thiessen & Volz, 2023, S. 4-11; Volksschulamt Kanton Zürich, n.d., S. 6). Auch Vorgaben zu Cloud-Nutzung oder Auftragsbearbeitung können kantonal divergieren.

Die variierenden kantonalen Regelungen führen dazu, dass Schulen bei der Implementierung von KI-Systemen unterschiedliche Prozesse und Sicherheitsmassnahmen einhalten müssen. Beispielsweise ist die Nutzung von Cloud-Diensten aus Datenschutzsicht je nach Kanton unterschiedlich geregelt, was Auswirkungen auf die technische Umsetzung von KI-Anwendungen hat. Zudem können kantonale Schulerlasse spezifische Vorgaben zur datenschutzkonformen Nutzung von KI im Unterricht enthalten (Volkschulamt Kanton Zürich, n.d., S. 3-6). Dies erschwert die Entwicklung schweizweit einheitlicher KI-Strategien im Bildungsbereich.

2.3.2 Interkantonale Koordination

Interkantonale Vereinbarungen und Harmonisierungsbemühungen spielen eine zentrale Rolle, um Mindeststandards im Umgang mit KI-Technologien im Bildungsbereich zu etablieren. Insbesondere ermöglicht die Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) die Schaffung von rechtlichen Grundlagen und verbindlichen Standards auf interkantonaler Ebene (Bundesverfassung, 2024, S. 12). Solche Instrumente können auch für digitale und KI-bezogene Themen genutzt werden.

Durch eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen wird eine einheitliche Umsetzung von Datenschutz- und Ethikvorgaben bei der Nutzung von KI sichergestellt (Amt für Volksschule SG, 2026, S. 6-7). Zudem fördert die Koordination die Klärung von Zuständigkeiten und Handlungsbedarfe auf verschiedenen Ebenen, was für die rechtssichere und pädagogisch sinnvolle Integration von KI in Schulen wesentlich ist (von Thiessen & Volz, 2023, S. 5-6). Solche interkantonalen Regelungen sind zudem notwendig, um die Chancengerechtigkeit zu gewährleisten und Datensicherheit zu garantieren (Volkschulamt Kanton Zürich, n.d., S. 6; LCH, 2024, S. 2). Sie tragen zur Reduktion föderaler Fragmentierung im KI-Einsatz bei.

2.4 Europäischer Einfluss

Obwohl die Schweiz kein Mitglied der Europäischen Union (EU) ist, haben die europäischen Rechtsentwicklungen einen erheblichen Einfluss auf den Einsatz von KI-Systemen in Schweizer Schulen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Schulen KI-Anwendungen von europäischen Anbietern verwenden oder wenn personenbezogene Daten über die Grenzen hinweg verarbeitet werden. Schweizer Bildungseinrichtungen müssen in solchen Fällen nicht nur die schweizerischen Datenschutzgesetze, sondern auch die Vorgaben der EU, wie beispielsweise die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den AI-Act der EU, berücksichtigen. Damit entsteht ein transnationaler Regulierungsraum für schulische KI-Anwendungen. Der AI-Act, der am 1. August 2024 in Kraft getreten ist, verfolgt einen risikobasierten Ansatz zur Regulierung von KI-Systemen und stellt strenge Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme, die auch für in der EU tätige Schweizer Unternehmen gelten (UVEK & BAKOM, 2025, S. 9; Baggenstos & Krohmann, 2025). Viele im Bildungsbereich eingesetzte Systeme können in diese Risikokategorie fallen.

Darüber hinaus ist die Schweiz mit der Unterzeichnung der KI-Konvention des Europarats bestrebt, ihre nationalen Regelungen an internationale Standards anzupassen, was auch Auswirkungen auf den Bildungsbereich hat (Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), 2025; Thouvenin et al., 2024, S. 11). Dies bedeutet, dass bei der Integration von KI-Systemen in Schulen eine sorgfältige Beachtung von Datenschutz, Transparenz und ethischen Vorgaben notwendig ist, um den Schutz der personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen sicherzustellen. Insbesondere müssen kantonale Datenschutzgesetze

und die schweizerischen Regelungen zur Datenbearbeitung eingehalten werden, wobei europäische Standards faktisch mitprägend wirken, die Verantwortlichkeit jedoch häufig bei der Schule als Betreiberin der KI-Systeme liegt (Thouvenin et al., 2024, S. 11; LCH, 2024, S. 1).

Die europäischen Regulierungen wirken somit nicht als eigenständiges Recht, sondern als faktischer Regulierungsrahmen, der die Auswahl, Gestaltung und Nutzung von KI-Systemen in Schweizer Schulen massgeblich beeinflusst. Dieser Einfluss wird häufig als indirekte Europäisierung der KI-Regulierung beschrieben.

2.4.1 EU AI Act

Der EU Artificial Intelligence Act (AI-Act) verfolgt einen risikobasierten Ansatz zur Regulierung von KI-Systemen, indem er diese nach ihrem potenziellen Risiko für Grundrechte, Gesundheit und Sicherheit klassifiziert und entsprechende Anforderungen definiert (UVEK & BAKOM, 2025, S. 9-10; Baggenstos & Krohmann, 2025). Obwohl der AI-Act rechtlich nicht unmittelbar in der Schweiz gilt, entfaltet er indirekte Wirkung auf Schweizer Bildungseinrichtungen, da diese zunehmend KI-Technologien einsetzen, deren Anbieter oder Produkte im EU-Binnenmarkt tätig sind. Dadurch orientieren sich viele KI-Produkte im Bildungsbereich an EU-Vorgaben. Dies betrifft insbesondere den Umgang mit personenbezogenen Daten, Transparenzpflichten und Datenschutz-Folgenabschätzungen im Bildungsbereich (Thouvenin et al., 2024, S. 3-11; Educa, n.d.-b). Schweizer Bildungseinrichtungen müssen daher die Anforderungen des AI-Acts sowie die geltenden schweizerischen Datenschutzgesetze berücksichtigen, um rechtliche Konformität sicherzustellen und das Vertrauen der Betroffenen zu wahren.

2.4.2 DSGVO

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union hat durch Äquivalenzregelungen einen massgeblichen Einfluss auf das Schweizer Datenschutzrecht. Insbesondere prägt sie die Anforderungen an den Datenschutz und die Transparenz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, was auch im Kontext der Schweizer Schulen von grosser Bedeutung ist. Schweizer Bildungseinrichtungen müssen sicherstellen, dass die Verarbeitung von Schüler- und Personaldaten den hohen Standards der DSGVO entspricht, insbesondere im Hinblick auf Zweckbindung, Datenminimierung, Rechtmässigkeit sowie die Informationspflicht gegenüber Betroffenen. Diese Prinzipien spiegeln sich auch im revidierten DSG wider. Darüber hinaus wird der Einsatz von KI-Systemen im Bildungsbereich zunehmend durch diese Datenschutzerfordernisse beeinflusst, da KI-gestützte Anwendungen oft personenbezogene Daten verarbeiten und somit strengen Datenschutzvorgaben unterliegen (von Thiessen & Volz, 2023, S. 8; Thouvenin et al., 2024, S. 13-6; 19-29). Die DSGVO wirkt damit als Referenzrahmen für datenschutzkonforme KI-Systeme.

2.5 Sektorspezifische Bildungsregelungen

Neben den allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorgaben bestehen im Bildungsbereich spezifische rechtliche Rahmenbedingungen, die den Einsatz von KI massgeblich beeinflussen. Diese umfassen insbesondere schulrechtliche Grundlagen, die auf kantonaler Ebene in den Volksschulgesetzen und den entsprechenden Verordnungen verankert sind. Diese Gesetze regeln die Bearbeitung von personenbezogenen Daten zum Zweck der Erfüllung der öffentlichen Bildungsaufgabe (z. B. Förderung der individuellen Lernentwicklung) und bilden damit

eine wesentliche gesetzliche Grundlage für den Einsatz von KI-Systemen in Schulen (Thouvenin et al., 2024, S. 14-16; LCH, 2024, S. 14-16). Sie schaffen die sektorspezifische Legitimation schulischer Datenverarbeitung.

Darüber hinaus erlassen Bildungsdirektionen Weisungen und Richtlinien, die den pädagogischen und organisatorischen Rahmen für den Umgang mit KI konkretisieren. Diese Empfehlungen unterstützen Schulen und Lehrpersonen darin, KI verantwortungsvoll und datenschutzkonform einzusetzen. Sie legen z. B. Wert auf Datenschutzkonformität, die Minimierung der Datenbearbeitung (Datenminimierung), Transparenz bezüglich der Funktionsweise von KI-Systemen sowie auf die Einbindung weiterer schulischer Akteure wie Schulleitungen und Datenschutzbeauftragte (Educa, n.d.-b; Amt für Volksschule SG, 2026, S. 6-8). Solche Richtlinien fungieren als praxisnahe Umsetzungshilfen für Schulen.

Branchenspezifische Empfehlungen, etwa von Fachstellen wie Educa oder kantonalen Datenschutzstellen, bieten zudem praxisorientierte Hilfsmittel wie Bearbeitungsverzeichnisse und Applikationschecklisten, die Schulen bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Umsetzung datenschutzkonformer Prozesse unterstützen (Educa, n.d.-b; Amt für Volksschule SG, 2026, S. 6). Sie übersetzen abstrakte Rechtsnormen in konkrete Handlungsschritte.

Diese sektorspezifischen Regelungen und Empfehlungen ergänzen die allgemeinen Datenschutzgesetze (Bundesgesetz über den Datenschutz, DSG, und kantonale Datenschutzgesetze) und bilden zusammen einen umfassenden Rechtsrahmen, der die verantwortungsvolle Nutzung von KI im Bildungsbereich sicherstellt (LCH, 2024, S. 3-12; von Thiessen & Volz, 2023, S. 4-12). Damit entsteht ein mehrschichtiges Governance-System für KI in Schulen.

3 Methodik

Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der vorliegenden Bachelorarbeit. Ziel der Methodik ist es, die Forschungsfrage, welche rechtlichen Rahmenbedingungen Schweizer Schulen beim Einsatz von KI-Technologien auf der Primar- und Sekundarstufe beachten müssen, systematisch, nachvollziehbar und wissenschaftlich fundiert zu beantworten.

Aufgrund der primär normativ-rechtlichen Ausrichtung der Fragestellung sowie des explorativen Charakters hinsichtlich der praktischen Umsetzung wird ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Qualitative Ansätze eignen sich insbesondere für komplexe Untersuchungsgegenstände, bei denen rechtliche, institutionelle und organisatorische Zusammenhänge vertieft analysiert werden sollen (Bryman & Bell, 2011, S. 38; Qualtrics LLC, 2025).

Die Methodik basiert auf einer Kombination aus systematischer Rechtsquellenanalyse und leitfadengestützten Experteninterviews. Die Rechtsquellenanalyse ermöglicht eine strukturierte Untersuchung der einschlägigen bundes- und kantonrechtlichen Grundlagen, insbesondere des Datenschutzrechts sowie der schulrechtlichen Bestimmungen. Die Analyse erfolgt anhand eines einheitlichen Prüfrasters, das auf alle untersuchten Rechtsquellen angewendet wird, um Vergleichbarkeit und systematische Auswertung sicherzustellen. Ziel ist es, die normativen Anforderungen an Schulen beim Einsatz von KI-Technologien präzise herauszuarbeiten.

Ergänzend dazu dienen leitfadengestützte Experteninterviews der Erhebung praxisbezogener Perspektiven von Fachpersonen aus den Bereichen Datenschutz, IT-Verantwortung und schulischer Leitung. Dadurch wird untersucht, wie die rechtlichen Vorgaben im schulischen Alltag interpretiert, umgesetzt oder als unsicher wahrgenommen werden.

Die Kombination dieser beiden Methoden entspricht dem Prinzip der methodischen Triangulation. Durch die Verbindung normativer Analyse und empirischer Erhebung können mögliche Spannungsfelder zwischen rechtlicher Regulierung und schulischer Praxis differenziert identifiziert werden (Bryman & Bell, 2011, S. 438).

Die im theoretischen Rahmen identifizierten rechtlichen Herausforderungen - insbesondere Datenschutz, Minderjährigenschutz, föderale Unterschiede sowie europäische Regulierungseinflüsse - bilden die analytische Grundlage sowohl für die Strukturierung der Rechtsanalyse als auch für die Entwicklung des Interviewleitfadens. Eine Fallstudienanalyse wird nicht durchgeführt, da der Fokus der Arbeit auf der systematischen Normenprüfung sowie der übergreifenden Praxisreflexion liegt.

3.1 Forschungsdesign

Qualitative Forschungsdesigns sind besonders geeignet für die Analyse komplexer und kontextabhängiger Fragestellungen, bei denen ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen, Bedeutungen und interpretativen Prozessen erforderlich ist (Mayring, 2015). Dies gilt insbesondere für die vorliegende Untersuchung, da der Einsatz von KI in Schulen durch ein vielschichtiges Zusammenspiel rechtlicher Vorgaben, institutioneller Strukturen und praktischer Umsetzung geprägt ist.

Die Wahl eines qualitativen Ansatzes ermöglicht es, die Zusammenhänge zwischen rechtlichen Rahmenbedingungen und schulischer Praxis differenziert zu erfassen. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit, subjektive Perspektiven und Erfahrungswerte von Expertinnen und Exper-

ten systematisch einzubeziehen. Darüber hinaus erlaubt die qualitative Methodik die Abbildung institutioneller, kantonaler und technischer Besonderheiten, die in quantitativen Forschungsdesigns aufgrund ihrer Kontextgebundenheit nur unzureichend berücksichtigt werden könnten.

Im Unterschied zu qualitativen Methoden zielen quantitative Methoden primär auf die Messung von Häufigkeiten, Verteilungen und statistischen Zusammenhängen ab. Sie sind jedoch weniger geeignet, komplexe Interpretationen rechtlicher Vorgaben sowie deren konkrete Umsetzung im schulischen Alltag adäquat abzubilden. Die qualitative Herangehensweise ermöglicht demgegenüber eine vertiefte Kontextualisierung und damit ein differenziertes Verständnis der rechtlichen Anforderungen beim Einsatz von KI-Systemen im Bildungsbereich.

Die Forschungsstrategie dieser Arbeit basiert auf einer Kombination deduktiver und induktiver Verfahren. Zunächst werden zentrale Analysekatoren aus dem theoretischen Rahmen (vgl. Kapitel 2) deduktiv abgeleitet. Diese Kategorien werden im Verlauf der empirischen Untersuchung durch induktiv gewonnene, praxisrelevante Unterkategorien aus den Experteninterviews ergänzt und differenziert. Zur Validierung und Absicherung der Ergebnisse erfolgt zudem eine Triangulation unterschiedlicher Datenquellen.

Vor diesem Hintergrund zielt die qualitative Untersuchung darauf ab, ein differenziertes und umfassendes Bild der rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI im Bildungsbereich zu generieren und deren praktische Umsetzung im schulischen Kontext nachvollziehbar darzustellen (Mayring, 2015; Thouvenin et al., 2024, S. 6).

3.2 Datengrundlage

Die Datengrundlage der Untersuchung besteht aus zwei zentralen Elementen: einer systematischen Analyse rechtlicher Primär- und Sekundärquellen sowie leitfadengestützten Experteninterviews mit insgesamt sechs Fachpersonen aus schulischen ICT-Fachstellen, Datenschutzstellen sowie pädagogischen Ausbildungs- und Beratungsbereichen.

Die Analyse der Primär- und Sekundärquellen ermöglicht eine strukturierte Untersuchung der einschlägigen bundes- und kantonrechtlichen Grundlagen. Dabei werden sowohl der normative Gehalt der Rechtsvorschriften als auch deren institutioneller Kontext berücksichtigt.

Die leitfadengestützten Experteninterviews dienen der Erhebung praxisbezogener Perspektiven und ermöglichen es, die rechtlichen Rahmenbedingungen aus Sicht unterschiedlicher institutioneller Rollen einzuordnen. Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner erfolgte theoriegeleitet mit dem Ziel, verschiedene Funktionsbereiche innerhalb des schulischen Systems abzudecken.

Durch die Kombination dieser beiden Datentypen wird eine methodische Triangulation erreicht, welche eine differenzierte und intersubjektiv nachvollziehbare Analyse der rechtlichen Vorgaben sowie ihrer praktischen Interpretation im schulischen Kontext ermöglicht (Denzin, 1978).

3.2.1 Rechtsquellenanalyse

Die Rechtsquellenanalyse umfasst einschlägige normative Grundlagen auf Bundes-, Kantons- und Bildungsebene und orientiert sich an bestehenden rechtlichen und bildungspolitischen Einordnungen (Thouvenin et al., 2024, S. 4; 13-14). Auf Bundesebene werden insbesondere

das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), Leitlinien und Stellungnahmen des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) sowie einschlägige Bestimmungen der Bundesverfassung mit Bezug zu Bildung und Datenschutz berücksichtigt. Auf kantonaler Ebene werden kantonale Datenschutzgesetze - beispielsweise das Informations- und Datenschutzgesetz des Kantons Zürich (IDG 170.4), das Datenschutzgesetz des Kantons Bern (KDSG 152.04) oder das Datenschutzgesetz des Kantons Thurgau (RB170.7) - sowie schulrechtliche Gesetze und Verordnungen analysiert. Ergänzend werden bildungsbereichsspezifische Richtlinien einbezogen, darunter Weisungen und Empfehlungen von Bildungsdirektionen sowie fachliche Orientierungshilfen von Fachstellen wie Educa oder kantonalen Datenschutzstellen.

Ziel der Rechtsquellenanalyse ist es zunächst, die relevanten normativen Vorgaben, Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI-Systemen im schulischen Kontext systematisch zu identifizieren und zu strukturieren. Darüber hinaus dient sie dazu, potenzielle rechtliche Spannungsfelder zu erkennen, etwa im Bereich des Minderjährigenschutzes, der Transparenz- und Informationspflichten oder hinsichtlich kantonalen Unterschiede und Zuständigkeitsabgrenzungen. Auf dieser Grundlage werden erste deduktive Analysekatoren abgeleitet, die als konzeptioneller Rahmen für die spätere Codierung und Auswertung der Interviewdaten dienen.

3.2.2 Experteninterviews

Die leitfadengestützten Experteninterviews dienen der systematischen Ergänzung der Rechtsquellenanalyse durch praxisnahes Erfahrungswissen aus dem schulischen Feld. Während die Rechtsquellenanalyse die formalen normativen Rahmenbedingungen des KI-Einsatzes im Bildungsbereich erschliesst, ermöglichen die Interviews einen vertieften Einblick in deren konkrete Umsetzung, Wahrnehmung und Anwendung in der schulischen Praxis.

An den Interviews nehmen Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen, für den schulischen KI-Einsatz relevanten Handlungsfeldern teil. Dazu gehören Fachpersonen aus schulischen ICT-Fachstellen, die über fundierte Kenntnisse zur technischen Implementierung und zum praktischen Betrieb von KI-Anwendungen in Schulen verfügen. Ebenfalls einbezogen werden Datenschutzbeauftragte, deren Tätigkeit auf die Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Vorgaben und datenschutzkonformer Prozesse im Bildungsbereich ausgerichtet ist. Ergänzend werden pädagogische Ausbilderinnen und Ausbilder berücksichtigt, die sich mit der Integration von KI-Systemen in Unterricht und Schulentwicklung sowie mit deren didaktischen und pädagogischen Implikationen befassen.

Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner erfolgt nach dem Prinzip des theoretischen Samplings mit dem Ziel, ein möglichst breites Spektrum an institutionellen Kontexten, Erfahrungen und Perspektiven abzudecken (Bryman & Bell, 2011, S. 532). Dadurch wird gewährleistet, dass unterschiedliche Rollen im schulischen System sowie verschiedene kantonale und funktionale Sichtweisen systematisch berücksichtigt werden.

Inhaltlich zielen die Interviews darauf ab, Unsicherheiten und Interpretationsspielräume bei der praktischen Umsetzung rechtlicher Vorgaben zum KI-Einsatz zu identifizieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erfassung konkreter Herausforderungen im Umgang mit Einwilligungs- und Informationspflichten gegenüber minderjährigen Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten. Darüber hinaus wird untersucht, wie sich kantonale Unterschiede im Datenschutz- und Bildungsrecht sowie europäische Regulierungen, insbesondere der EU AI

Act und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), auf die schulische Praxis und Entscheidungsprozesse auswirken.

3.3 Erhebungsinstrumente Rechtsquellenanalyse

Zur Analyse der Rechtslage werden folgende Instrumente eingesetzt:

Rechtsquellenstudium: Systematische Auswertung des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) sowie der kantonalen Datenschutzgesetze, insbesondere der spezifischen Regelungen zur Bearbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Organe wie Schulen (Thouvenin et al., 2024, S. 8-14).

Schulrechtliche Erlasse: Prüfung der jeweiligen Volksschulgesetze und Verordnungen der Kantone, welche die Ermächtigungen, Zuständigkeiten und Grenzen der Datenbearbeitung im Bildungsauftrag definieren (Thouvenin et al., 2024, S. 13-18).

Vergleichende Analyse: Systematische Gegenüberstellung der kantonalen Regelungen, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede sowie strukturelle Besonderheiten hinsichtlich der Zulässigkeit und Anforderungen an KI-gestützte Datenbearbeitungen zu identifizieren (Thouvenin et al., 2024, S. 8-16).

Rechtsgutachten und Stellungnahmen: Einbezug von Gutachten, Berichten und Empfehlungen des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) sowie von Fachstellen wie ITSL und Educa, die praxisnahen Interpretationen und Handlungsempfehlungen bereitstellen (Thouvenin et al., 2024, S. 8).

Die Analyse der Rechtsquellen erfolgt anhand eines einheitlichen Prüfrasters, das konsequent auf Bundes- und kantonale Erlasse angewendet wird. Dieses Raster umfasst folgende Untersuchungskriterien:

- Anwendungsbereich und Zuständigkeit öffentlicher Organe,
- gesetzliche Grundlage und Zweckbindung der Datenbearbeitung
- Umgang mit besonders schützenswerten Personendaten,
- Regelungen zu Profiling und automatisierten Einzelentscheidungen,
- Anforderungen an Transparenz, Informationspflichten und Nachvollziehbarkeit,
- Vorgaben zur Datenschutz-Folgenabschätzung sowie
- Bestimmungen zu Auftragsbearbeitung, Datensicherheit und organisatorischen Schutzmassnahmen.

Diese Kriterien werden bei sämtlichen analysierten Kantonen sowie auf Bundesebene systematisch angewendet, um eine vergleichbare, strukturierte und nachvollziehbare Auswertung sicherzustellen. Die Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 4 folgt dieser Prüflöge und ermöglicht eine differenzierte Bewertung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI-Systemen in Schweizer Schulen.

3.4 Erhebungsinstrumente Interviewleitfadens

3.4.1 Theoriegeleitete Entwicklung des Interviewsleitfadens

Die Entwicklung des Interviewleitfadens erfolgt theoriegeleitet und orientiert sich systematisch an den im theoretischen Rahmen (vgl. Kapitel 2) identifizierten rechtlichen Spannungsfeldern und Forschungslücken. Ziel ist es, jene Aspekte zu erfassen, die in der Literatur zwar normativ

beschrieben, jedoch hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzung im schulischen Kontext nur unzureichend empirisch untersucht sind.

Auf Grundlage dieser theoriegeleiteten Vorüberlegungen werden die nachfolgenden Interviewfragen entwickelt, die gezielt aus den im theoretischen Rahmen identifizierten Spannungsfeldern abgeleitet werden.

- Wo erleben Sie in der Praxis die grössten Unsicherheiten bei der Anwendung des DSG auf konkrete KI-Systeme in Schulen?
- Gibt es KI-Anwendungen im Schulbereich, bei denen Sie rechtlich nicht klar beurteilen können, ob sie zulässig sind? Warum?
- In welchen Situationen geraten Schulen in einen Konflikt zwischen pädagogischem Nutzen und Datenschutzvorgaben?
- Wie realistisch ist aus Ihrer Sicht eine freiwillige und informierte Einwilligung von Schülerinnen und Schülern im Schulkontext?
- Wo sehen Sie ungelöste rechtliche Fragen beim Einsatz von KI mit Daten von Minderjährigen?
- Können Schulen Ihrer Erfahrung nach nachvollziehen, wie eingesetzte KI-Systeme zu ihren Ergebnissen kommen?
- Wie gehen Schulen mit der Verantwortung um, wenn sie KI-Systeme einsetzen, deren Funktionsweise sie selbst nicht vollständig verstehen?
- Wo führen kantonale Unterschiede konkret zu Unsicherheiten oder Mehraufwand beim Einsatz von KI in Schulen?
- Erleben Sie föderale Strukturen eher als Schutzmechanismus oder als Innovationshemmnis beim KI-Einsatz? Warum?
- Hat der EU AI Act aus Ihrer Sicht aktuell schon praktische Auswirkungen auf Entscheidungen in Schweizer Schulen?
- Wie gehen Schulen damit um, dass viele KI-Anbieter nach EU-Recht reguliert sind, welches in der Schweiz nicht direkt gilt?
- Wo sehen Sie aktuell die grösste Diskrepanz zwischen rechtlichen Vorgaben und dem tatsächlichen Umgang mit KI an Schulen?

Die Fragen 1 bis 5 knüpfen unmittelbar an Kapitel 2.2 „Schweizer Datenschutz und KI“ sowie insbesondere an die Unterkapitel 2.2.1 „DSG/DSV und Minderjährigenschutz“ und 2.2.2 „EDÖB Leitlinien“ an. Während die Literatur die technologieneutrale Ausgestaltung des DSG, die Transparenzpflichten sowie die besonderen Schutzanforderungen für Minderjährige darlegt, bleibt offen, wo in der schulischen Praxis konkrete Auslegungsunsicherheiten entstehen. Insbesondere wird in der Theorie beschrieben, dass automatisierte Datenbearbeitungen, Profilbildungen und Einwilligungsfragen erhöhte Anforderungen stellen, jedoch nicht empirisch geklärt, wie Schulen diese Anforderungen tatsächlich interpretieren und umsetzen. Die entsprechenden Interviewfragen zielen daher darauf ab, die Diskrepanz zwischen normativer Rechtslage und praktischer Anwendung zu erfassen.

Die Fragen 6 und 7 beziehen sich auf die in Kapitel 2.2 sowie 2.2.2 diskutierten Anforderungen an Transparenz, Nachvollziehbarkeit und menschliche Überprüfbarkeit automatisierter Entscheidungen. In der Literatur wird betont, dass Betroffene das Recht auf Information sowie auf Überprüfung automatisierter Einzelentscheidungen haben. Gleichzeitig wird auf die Problematik intransparenter KI-Systeme („Black-Box“-Charakter) hingewiesen. Unklar bleibt jedoch, in-

wiefern Schulen tatsächlich in der Lage sind, die Funktionsweise eingesetzter Systeme nachzuvollziehen und Verantwortung für algorithmische Entscheidungen zu übernehmen. Die entsprechenden Fragen dienen dazu, diese praktische Umsetzungslücke zu analysieren.

Die Fragen 8 und 9 knüpfen an Kapitel 2.3 „Föderale Bildungsstruktur“ sowie 2.3.1 „Kantonale Unterschiede“ und 2.3.2 „Interkantonale Koordination“ an. Der theoretische Teil zeigt auf, dass die Schulhoheit bei den Kantonen liegt und unterschiedliche Datenschutzgesetze sowie Vollzugspraxen existieren. Während diese föderale Struktur normativ beschrieben wird, bleibt empirisch offen, ob sie in der Praxis als Schutzmechanismus, als administrative Belastung oder als Innovationshemmnis wahrgenommen wird. Die entsprechenden Interviewfragen zielen darauf ab, die praktische Wirkung dieser föderalen Vielfalt im Kontext des KI-Einsatzes zu erfassen.

Die Fragen 10 und 11 stehen in direktem Zusammenhang mit Kapitel 2.4 „Europäischer Einfluss“ sowie 2.4.1 „EU AI Act“ und 2.4.2 „DSGVO“. In der Theorie wird dargestellt, dass europäische Regulierungen keine unmittelbare Geltung in der Schweiz entfalten, jedoch faktische Auswirkungen über Anbieterstrukturen und Marktzugang haben können. Bisher fehlen jedoch empirische Erkenntnisse darüber, ob und in welchem Ausmass diese indirekten Einflüsse tatsächlich Entscheidungsprozesse in Schweizer Schulen prägen. Die Interviewfragen untersuchen daher, ob europäische Regulierungsstandards bereits heute praktische Relevanz entfalten.

Die abschliessende Frage 12 fungiert als integrative Querschnittsfrage und verbindet sämtliche theoretischen Ebenen, Kapitel 2.2 bis 2.5. Sie dient dazu, mögliche Diskrepanzen zwischen rechtlichen Vorgaben und tatsächlicher Praxis zu identifizieren. Damit wird überprüft, inwiefern die im theoretischen Rahmen dargestellten normativen Anforderungen im schulischen Alltag kohärent umgesetzt werden oder ob strukturelle Spannungen bestehen.

Insgesamt folgt der Interviewleitfaden einem deduktiven Vorgehen: Die Kategorien wurden aus dem theoretischen Rahmen abgeleitet und im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring als Analysekatoren vorstrukturiert (vgl. Kapitel 3.5). Ziel der empirischen Erhebung ist es, die im Theorieteil identifizierten offenen Fragen und Interpretationsspielräume durch praxisbezogene Experteneinschätzungen zu konkretisieren und dadurch die Forschungslücke zwischen normativer Rechtslage und schulischer Umsetzung zu schliessen. Im Anhang befindet sich eine Vorlage des Umfragebogens: Anhang A.

3.4.2 Interviewleitfaden

Für die Durchführung der Experteninterviews wird ein halbstrukturierter Interviewleitfaden verwendet. Dieser gewährleistet, dass alle relevanten Themenbereiche systematisch erfasst werden, während den Interviewpartnern gleichzeitig ausreichend Freiraum für individuelle Einschätzungen und vertiefende Ausführungen eingeräumt wird. Die Entwicklung des Leitfadens orientiert sich dabei an der zentralen Forschungsfrage sowie an den spezifischen Unterfragen der Studie (Bryman & Bell, 2011, S. 508 ff.).

3.4.3 Einwilligungserklärung

Vor der Durchführung der Interviews werden die Teilnehmenden umfassend über Zielsetzung, Ablauf und Zweck der Studie informiert, um eine informierte Einwilligung zu gewährleisten (Bryman & Bell, 2015, S. 173, 176). Die Teilnahme erfolgt freiwillig und basiert auf einer schriftlichen Einwilligungserklärung (Bryman & Bell, 2015, S. 176). Zur Wahrung des Datenschutzes

und der Persönlichkeitsrechte werden die erhobenen Daten anonymisiert ausgewertet (Bryman & Bell, 2015, S. 173-176). Im Anhang befindet sich eine Vorlage der Einwilligungserklärung: Anhang B

3.4.4 Ablauf der Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgt in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten. Zunächst werden die relevanten Rechtsquellen systematisch analysiert, wobei die Dokumentenanalyse vorwiegend qualitative Methoden umfasst, um die Interaktionsmuster, institutionellen Kontexte und Wertorientierungen zu erfassen (Baur & Blasius, 2019, S. 1021-1123). Anschliessend werden Experteninterviews als Leitfadeninterviews mit stärkerer Strukturierung durchgeführt und transkribiert, um eine detaillierte qualitative Auswertung zu ermöglichen (Baur & Blasius, 2019, S. 682-688). Eine quantitative Befragung wird in diesem Fall nicht durchgeführt.

3.5 Auswertung

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgt im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, die als systematisch regelgeleitetes und nachvollziehbares Verfahren etabliert ist (Baur & Blasius, 2019, S. 633-647). Ziel der Analyse ist es, die Ergebnisse der Rechtsquellenanalyse sowie der Experteninterviews strukturiert zu erfassen, vergleichend gegenüberzustellen und im Hinblick auf die Forschungsfrage zu interpretieren nach Mayring. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Identifikation von Übereinstimmungen, Differenzen und strukturellen Spannungsfeldern zwischen normativen rechtlichen Vorgaben (Theorieebene) und deren praktischer Umsetzung im schulischen Kontext (Praxisperspektive der Expertinnen und Experten) (Baur & Blasius, 2019, S. 685-689).

Das Vorgehen orientiert sich am Ablaufmodell der strukturierenden Inhaltsanalyse. Die Kategorienbildung erfolgt in einem kombinierten deduktiv-induktiven Verfahren: Zunächst werden Hauptkategorien aus dem theoretischen Rahmen und der Rechtsanalyse abgeleitet, anschliessend werden diese im Analyseprozess durch materialgestützte Differenzierungen ergänzt nach Mayring. Die Kodierung erfolgt anhand klar definierter Kategorien und eines systematisch entwickelten Kodierleitfadens, der die konsistente Anwendung der Kategorien sicherstellt (Baur & Blasius, 2019, S. 477-485).

Die Codierung des Materials wurde regelgeleitet durch den Autor durchgeführt. Zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit erfolgte die Analyse in mehreren Durchgängen, wobei die Kategorien wiederholt geprüft, geschärft und konsistent angewendet wurden. Eine dokumentierte Kategorienmatrix dient der Transparenz des Analyseprozesses.

Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglicht es, sowohl manifeste Inhalte als auch latente Sinnzusammenhänge der leitfadengestützten Experteninterviews systematisch zu erfassen. Die Ergebnisse dieser Auswertung bilden die Grundlage für die strukturierte Darstellung der Befunde in Kapitel 4 sowie für die theoriegeleitete Diskussion in Kapitel 5. Durch die transparente Dokumentation der methodischen Schritte wird die intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses gewährleistet (Baur & Blasius, 2019, S. 495-497; 633-647).

3.5.1 Kategorienbildung

Die Kategorienbildung erfolgt in einem kombinierten deduktiv-induktiven Verfahren. Deduktiv werden zentrale Hauptkategorien aus dem theoretischen Rahmen (vgl. Kapitel 2), der Forschungsfrage sowie den daraus abgeleiteten Unterfragen entwickelt. Diese Kategorien bilden

die wesentlichen rechtlichen und strukturellen Themenfelder ab, die für den Einsatz von KI-Technologien in der Schweizer Primar- und Sekundarstufe relevant sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf datenschutzrechtlichen Aspekten, da KI-Systeme regelmässig personenbezogene Daten bearbeiten und somit die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zwingend sicherzustellen ist (Thouvenin et al., 2024, S. 3-15).

Ergänzend werden im Rahmen der Analyse der Interviewtranskripte induktiv Unterkategorien gebildet, sofern aus dem empirischen Material neue, für die Forschungsfrage relevante Aspekte hervorgehen. Dieses Vorgehen ermöglicht es, theoriegeleitete Annahmen mit praxisbezogenen Erkenntnissen zu ergänzen, zu differenzieren oder gegebenenfalls zu relativieren. So können etwa konkrete Umsetzungsprobleme bei Datenschutz- und Transparenzpflichten, institutionelle Unsicherheiten oder kantonale Besonderheiten sichtbar werden (Thouvenin et al., 2024, S. 6-11).

Für die Auswertung werden folgende Hauptkategorien verwendet:

- Schweizer Datenschutzrecht und KI
- Einwilligungs- und Transparenzpflichten
- Minderjährigenschutz
- Kantonale Unterschiede und föderale Herausforderungen
- Europäische Einflüsse (EU AI Act, DSGVO)
- Praktische Compliance-Strategien von Schulen

Diese Kategorien strukturieren nicht nur die Codierung des Interviewmaterials, sondern bilden zugleich die Gliederungslogik der Ergebnisdarstellung in Kapitel 4. Die Befunde werden entlang dieser Kategorien systematisch dargestellt, wodurch eine konsistente Verbindung zwischen theoretischem Rahmen, methodischem Vorgehen und empirischer Ergebnispräsentation gewährleistet wird. Das Vorgehen orientiert sich an den Grundsätzen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) sowie an etablierten methodischen Standards qualitativer Sozialforschung (Baur & Blasius, 2019 S. 473-498).

3.5.2 Inhaltsanalyse nach Mayring

Die qualitative Inhaltsanalyse nach dem Ansatz von Mayring ist eine bewährte Methode zur systematischen Auswertung von Textmaterial mit komplexem Bedeutungsgehalt. Sie erlaubt es, inhaltliche Aussagen zu verdichten, zu strukturieren und im Kontext der Forschungsfragen zu interpretieren (Baur & Blasius, 2019, S. 633-650).

Im Detail wird das Vorgehen wie folgt beschrieben: Zunächst erfolgt die vollständige Transkription der Experteninterviews (Baur & Blasius, 2019, S. 669). Anschliessend wird eine strukturierende Inhaltsanalyse durchgeführt, in der relevante Textstellen den zuvor definierten Kategorien zugeordnet werden. Die Codierung erfolgt dabei streng regelgeleitet und orientiert sich an klar definierten Kategorien, die entweder induktiv aus dem Material entwickelt oder deduktiv theoriegeleitet vorab festgelegt wurden (Baur & Blasius, 2019, S. 641-646).

Die Kategorienbildung und Codierung erfolgt anhand eines Kodierleitfadens, der Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln enthält, um die Objektivität und Nachvollziehbarkeit der Analyse zu gewährleisten (Baur & Blasius, 2019, S. 644-645). Der Analyseprozess ist zirkulär organisiert, das heisst, die Kategorien können in einer Pilotphase an das Material angepasst und danach konsistent angewendet werden (Baur & Blasius, 2019, S. 644).

Wichtig ist, dass die Aussagen der Expertinnen und Experten nicht isoliert betrachtet werden, sondern immer im jeweiligen institutionellen, rechtlichen und kantonalen Kontext interpretiert werden (Baur & Blasius, 2019, S. 292; 268-270). Dies ermöglicht es, typische Muster, wiederkehrende Argumentationslinien sowie widersprüchliche Einschätzungen zwischen Theorie und Praxis sichtbar zu machen.

Darüber hinaus eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse besonders für den systematischen Vergleich zwischen normativen rechtlichen Anforderungen und deren praktischer Umsetzung im schulischen Alltag, da sie sowohl induktive als auch deduktive Analysevorgänge erlaubt und idiographisch auf einzelne Textstellen eingeht (Baur & Blasius, 2019, S. 465-469).

3.5.3 Gütekriterien

Die zur Sicherstellung der Qualität und Vertrauenswürdigkeit qualitativer Untersuchungen herangezogenen Gütekriterien finden sich in mehreren der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Quellen. Sie entsprechen den etablierten Standards der qualitativen Sozialforschung, wie sie unter anderem von Flick sowie weiteren Autorinnen und Autoren im Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung ausführlich diskutiert werden (Baur & Blasius, 2019, S. 473-490; 485-498).

Zentrale Gütekriterien sind insbesondere Nachvollziehbarkeit und Transparenz. In der qualitativen Forschung wird betont, dass das methodische Vorgehen, die Kategorienbildung sowie die einzelnen Schritte der Datenauswertung transparent dokumentiert und begründet werden müssen, um eine Überprüfbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen (Baur & Blasius, 2019, S. 495-497). In diesem Zusammenhang verweisen Lincoln und Guba (1985) auf die Bedeutung eines sogenannten Audit Trail, der eine systematische Dokumentation von Rohdaten, Datenreduktionen, Datenrekonstruktionen sowie methodologischen Entscheidungen umfasst (Baur & Blasius, 2019, S. 495). Die Offenlegung des Interviewleitfadens, der Auswahl der Interviewpartner sowie des Vorgehens bei der Datenauswertung gilt dabei als wesentlicher Bestandteil dieser umfassenden Dokumentation (Baur & Blasius, 2019, S. 689-690).

Die Plausibilität der Ergebnisse wird in der qualitativen Forschung durch einen systematischen Abgleich mit bestehender Literatur sowie durch eine kritische Reflexion der Befunde im Diskussionsteil gestützt (Baur & Blasius, 2019, S. 485-490). Ergänzend werden Validierungsformen durch Kommunikation, etwa in Form von Expertenvalidierung oder sogenannten Member Checks, als bewährte Verfahren beschrieben, um die inhaltliche Schlüssigkeit und Relevanz der Ergebnisse zu überprüfen (Baur & Blasius, 2019, S. 487-490).

Ein weiteres zentrales Gütekriterium stellt die Kontextsensitivität dar. Qualitative Forschung geht davon aus, dass Aussagen von Befragten stets im jeweiligen sozialen, institutionellen und rechtlichen Kontext zu interpretieren sind (Baur & Blasius, 2019, S. 689). Die Unausweichlichkeit von Subjektivität und Kontextgebundenheit wird dabei nicht als methodisches Defizit, sondern als Ressource für ein vertieftes Verständnis sozialer Phänomene verstanden (Baur & Blasius, 2019, S. 27-30; 689-690).

Diese Gütekriterien entsprechen den grundlegenden Prinzipien interpretativer qualitativer Forschungsansätze, welche Wert auf eine transparente Darstellung des methodischen Vorgehens, die Berücksichtigung kontextueller Rahmenbedingungen sowie eine kritische Reflexion der Ergebnisse legen.

4 Ergebnisse

4.1 Rechtsquellenanalyse

4.1.1 Rechtsquellenanalyse DSG

4.1.1.1 Normhierarchische Einordnung und Anwendungsbereich

Das Bundesgesetz über den Datenschutz DSG (SR 235.1) bildet die zentrale bundesrechtliche Grundlage für den Schutz personenbezogener Daten in der Schweiz. Es konkretisiert den verfassungsrechtlich garantierten Schutz der Privatsphäre (Art. 13 BV) auf Gesetzesstufe und regelt die Bearbeitung personenbezogener Daten sowohl durch private Personen als auch durch Bundesorgane (SR 235.1).

Im Kontext der vorliegenden Arbeit ist entscheidend, dass das DSG grundsätzlich auch auf den schulischen Bereich Anwendung findet, sofern es sich um die Bearbeitung personenbezogener Daten durch Bundesorgane oder Private handelt. Für kantonale Schulen kommt ergänzend bzw. primär kantonales Datenschutzrecht zur Anwendung, soweit keine bundesrechtliche Spezialregelung besteht. Das DSG bildet somit den normativen Referenzrahmen, insbesondere hinsichtlich der Grundprinzipien der Datenbearbeitung.

Die Analyse erfolgt rechtsdogmatisch unter Berücksichtigung von Wortlaut, Systematik, Telos und praktischer Tragweite im schulischen KI-Kontext.

4.1.1.2 Zentrale Grundprinzipien der Datenbearbeitung

Das DSG statuiert in Art. 6 die grundlegenden Prinzipien der Datenbearbeitung. Für den Einsatz von KI-Systemen im Schulkontext sind insbesondere folgende Prinzipien relevant:

- Rechtmässigkeit
- Treu und Glauben
- Verhältnismässigkeit
- Zweckbindung
- Transparenz
- Richtigkeit
- Datensicherheit

Diese Grundsätze entfalten eine strukturierende Wirkung für sämtliche KI-Anwendungen, die personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen oder Eltern bearbeiten.

a) Zweckbindung

Personendaten dürfen nur zu dem Zweck bearbeitet werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist (SR 235.1, Art. 6 Abs. 3).

Im schulischen KI-Kontext entsteht hier ein Spannungsfeld, wenn Daten ursprünglich zur Leistungsbewertung erhoben wurden, später jedoch zur Profilbildung, Lernprognose oder Verhaltensanalyse eingesetzt werden. Die Zweckausweitung durch algorithmische Systeme ist rechtlich nur zulässig, sofern sie vom ursprünglichen Zweck gedeckt oder gesetzlich legitimiert ist.

Gerade bei adaptiven Lernsystemen stellt sich somit die Frage, ob die algorithmische Weiterverarbeitung noch vom ursprünglichen pädagogischen Zweck umfasst ist oder eine neue Zweckbestimmung vorliegt.

b) Verhältnismässigkeit

Nach Art. 6 Abs. 2 DSGVO dürfen nur jene Daten bearbeitet werden, die zur Erreichung des Zwecks geeignet und erforderlich sind.

KI-Systeme arbeiten jedoch häufig datenintensiv. Die Erhebung umfangreicher Lern-, Verhaltens- oder Metadaten kann in Konflikt mit dem Grundsatz der Datensparsamkeit geraten. Die Rechtslage verlangt daher eine funktionale Prüfung:

- Ist die konkrete Datenerhebung notwendig?
- Bestehen mildere Mittel?
- Ist die algorithmische Auswertung pädagogisch gerechtfertigt?

Diese normative Anforderung kollidiert in der Praxis teilweise mit technologischen Logiken datengetriebener Systeme.

c) Transparenz

Das Transparenzgebot verpflichtet Verantwortliche, betroffene Personen über die Datenbearbeitung zu informieren (SR 235.1, Art. 19 ff.).

Im Schulkontext ist Transparenz besonders sensibel, da Schülerinnen und Schüler häufig minderjährig sind. KI-Systeme mit komplexer Entscheidungslogik (z. B. automatisierte Feedbacksysteme oder Leistungsprognosen) erschweren jedoch eine verständliche Information über Funktionsweise und Folgen der Datenbearbeitung.

Hier zeigt sich ein strukturelles Spannungsfeld zwischen technischer Komplexität und rechtlicher Transparenzanforderung.

4.1.1.3 Besondere schützenswerte Personendaten

Das DSGVO qualifiziert bestimmte Datenkategorien als besonders schützenswert (SR 235.1, Art. 5 lit. c). Dazu gehören unter anderem:

- Gesundheitsdaten
- Daten über religiöse oder weltanschauliche Ansichten
- Daten über administrative oder strafrechtliche Verfolgungen

Im schulischen Kontext können KI-Systeme indirekt besonders schützenswerte Daten generieren, etwa durch:

- Analyse von Lernschwierigkeiten (mögliche Rückschlüsse auf Gesundheitszustand)
- Verhaltensanalyse
- Sprachmustererkennung

Selbst wenn diese Daten nicht explizit erhoben werden, kann die algorithmische Auswertung zu sensiblen Profilbildungen führen. Dies wirft die Frage auf, ob KI-generierte Ableitungen rechtlich als besonders schützenswerte Daten zu qualifizieren sind.

4.1.1.4 Profiling und automatisierte Einzelentscheidungen

Das revidierte DSGVO enthält spezifische Regelungen zu Profiling und automatisierten Einzelentscheidungen (SR 235.1, Art. 5 lit. f und Art. 21).

Profiling liegt vor, wenn personenbezogene Daten automatisiert bearbeitet werden, um bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten. Hochrisiko-Profiling ist gegeben, wenn eine hohe Gefahr für die Persönlichkeit oder Grundrechte besteht.

Im schulischen KI-Kontext sind insbesondere folgende Anwendungen relevant:

- Leistungsprognosen
- Lernfortschrittsanalysen
- adaptive Lernpfade
- automatisierte Bewertungssysteme

Sollte eine KI-Anwendung eine rechtlich relevante Entscheidung automatisiert treffen (z. B. Einstufung in Leistungsniveaus), greifen erhöhte Anforderungen. Betroffene Personen haben Anspruch auf Information und unter Umständen auf Überprüfung durch eine natürliche Person (SR 235.1, Art. 21).

Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben in Schulen ist jedoch organisatorisch anspruchsvoll und setzt ein strukturiertes Datenschutz-Governance-Modell voraus.

4.1.1.5 Datensicherheit und organisatorische Pflichten

Art. 8 DSGVO verpflichtet Verantwortliche, angemessene technische und organisatorische Massnahmen (TOM) zu treffen, um Datensicherheit zu gewährleisten.

Für Schulen bedeutet dies insbesondere:

- Zugriffskontrollen
- Rollen- und Berechtigungskonzepte
- Dokumentation der Systeme
- Risikobeurteilungen bei neuen Technologien

Gerade bei Cloud-basierten KI-Systemen stellt sich zusätzlich die Frage der Datenübermittlung ins Ausland (SR 235.1, Art. 16 ff.). Schulen müssen prüfen, ob ein angemessenes Datenschutzniveau im Empfängerland gewährleistet ist.

In der Praxis zeigt sich hier häufig eine Diskrepanz zwischen normativer Vorgabe und operativer Umsetzungskompetenz.

4.1.1.6 Zwischenfazit in Hinblick auf die Forschungsfrage

Die rechtsmethodische Analyse des DSGVO zeigt, dass das Gesetz einen grundsätzlich geeigneten normativen Rahmen für den Einsatz von KI-Systemen im Schulkontext bietet. Die zentralen Prinzipien, insbesondere Zweckbindung, Verhältnismässigkeit, Transparenz und Schutz vor risikoreichem Profiling, sind grundsätzlich technologieoffen formuliert und auf KI-Anwendungen anwendbar.

Die Analyse legt jedoch nahe, dass das Hauptproblem weniger in einer normativen Lücke des DSGVO liegt, sondern vielmehr in:

- der operativen Konkretisierung auf Schulstufe,
- fehlenden standardisierten Bewertungsverfahren für KI-Systeme,

- unklarer Rollenverteilung zwischen Datenschutzbeauftragten, ICT-Stellen und pädagogischer Leitung
- sowie mangelnder struktureller Implementierung von Datenschutz-Governance.

Damit verschiebt sich der Fokus der Forschungsfrage von einer rein normativen Bewertung hin zu einer strukturellen Umsetzungsproblematik.

4.1.2 Kantonale Datenschutzgesetze

Im föderalen System der Schweiz unterstehen öffentliche Schulen primär dem Datenschutzrecht des jeweiligen Kantons. Während das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) für Bundesorgane sowie private Verantwortliche gilt, regeln die Kantone die Bearbeitung von Personendaten durch ihre eigenen Behörden und damit auch durch öffentliche Schulen.

Im Rahmen der Rechtsquellenanalyse wurden die Datenschutzgesetze von 19 Kantonen untersucht:

- Aargau (SAR 150.700)
- Appenzell Innerrhoden (GS 172.800)
- Appenzell Ausserrhoden (bGS 146.1)
- Basel-Landschaft (SGS 162)
- Basel-Stadt (SG 153.260)
- Bern (BSG 152.04)
- Uri (RB 2.2511)
- Glarus (GS I F:1)
- Graubünden (BR 171.100)
- Luzern (SRL 38)
- Nidwalden (NG 232.1)
- Obwalden (GDB 137.1)
- Schaffhausen (SHR 174.100)
- Schwyz (SRSZ 140.410)
- Solothurn (BGS 114.1)
- St. Gallen (sGS 142.1)
- Thurgau (RB 170.7)
- Zug (BGS 157.1)
- Zürich (IDG 170.4)

Die Analyse stützt sich ausschliesslich auf die vorliegenden Gesetzesauszüge. Sofern Definitionen oder spezifische Normbestimmungen in den gelieferten Textpassagen nicht enthalten waren, wird dies entsprechend vermerkt.

4.1.2.1 Schulen als öffentliche Organe

In sämtlichen Kantonen, gelten öffentliche Schulen als „öffentliche Organe“ im Sinne des kantonalen Datenschutzrechts. Die Gesetze erfassen in der Regel Behörden, Amtsstellen, Dienststellen sowie öffentlich-rechtliche Anstalten des Kantons und der Gemeinden.

Explizite Definitionen finden sich unter anderem in den Kantonen:

- Aargau (SAR 150.700, § 3)
- Appenzell Ausserrhoden (bGS 146.1, Art. 2)
- Appenzell Innerrhoden (GS 172.800, Art. 3)

- Basel-Landschaft (SGS 162, § 3)
- Basel-Stadt (SG 153.260, § 3)
- Bern (BSG 152.04, Art. 2)
- Graubünden (BR 171.100, Art. 3)
- Nidwalden (NG 232.1, Art. 3)
- Schaffhausen (SHR 174.100, Art. 2)
- St. Gallen (sGS 142.1, Art. 2)
- Uri (RB 2.2511, Art. 2)
- Zug (BGS 157.1, § 2)
- Zürich (IDG 170.4, § 3)

Damit unterliegen Schulen datenschutzrechtlich denselben Anforderungen wie andere staatliche Stellen. Für den Einsatz von KI-Systemen bedeutet dies, dass keine erleichterten Bedingungen gelten, sondern die Bearbeitung personenbezogener Daten an die strengen gesetzlichen Voraussetzungen des öffentlichen Rechts gebunden ist.

4.1.2.2 Besonders schützenswerte Personendaten und Profiling

Die meisten untersuchten Kantone orientieren sich in der Definition besonders schützenswerter Personendaten am Bundesrecht. Erfasst werden insbesondere Daten zu religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, politischen Ansichten, Gesundheit, Intimsphäre, ethnischer Herkunft, Sozialhilfe, Strafverfolgung sowie genetische und biometrische Daten.

Explizite Definitionen sind beispielsweise in:

- Appenzell Ausserrhoden (bGS 146.1, Art. 2)
- Appenzell Innerrhoden (GS 172.800, Art. 3)
- Basel-Landschaft (SGS 162, § 3)
- Basel-Stadt (SG 153.260, § 3)
- Graubünden (BR 171.100, Art. 3)
- Schaffhausen (SHR 174.100, Art. 2)
- Zürich (IDG 170.4, § 3)

enthalten.

Profiling wird nur in einzelnen Kantonen ausdrücklich definiert, etwa in:

- Aargau (SAR 150.700, § 3)
- Basel-Stadt (SG 153.260, § 3)
- Schaffhausen (SHR 174.100, Art. 2)
- Uri (RB 2.2511, Art. 2)
- Zürich (IDG 170.4, § 3).

Inhaltlich entspricht die Definition weitgehend jener des Bundesrechts und umfasst automatisierte Auswertungen personenbezogener Daten zur Analyse oder Vorhersage persönlicher Aspekte wie Leistungsfähigkeit, Verhalten oder Gesundheitszustand.

Für den schulischen KI-Einsatz ist diese Kategorie von besonderer Bedeutung. Lernanalytische Systeme, adaptive Lernplattformen oder automatisierte Leistungsbewertungen können tatbestandlich Profiling darstellen. In Kantonen ohne explizite Definition entsteht dadurch ein erhöhter Auslegungsbedarf.

4.1.2.3 Gesetzliche Grundlage und Erforderlichkeitsprinzip

Nahezu alle untersuchten kantonalen Datenschutzgesetze verlangen für die Bearbeitung von Personendaten durch öffentliche Organe eine gesetzliche Grundlage oder die Erforderlichkeit zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe.

Für besonders schützenswerte Personendaten sowie für Profiling ist regelmässig eine erhöhte Gesetzesstufe erforderlich. Teilweise muss ein formelles Gesetz die Bearbeitung ausdrücklich vorsehen oder sie muss für eine gesetzlich umschriebene Aufgabe zwingend notwendig sein, dies regelt zum Beispiel:

- Appenzell Innerrhoden (GS 172.800, Art. 5)
- Basel-Landschaft (SGS 162, § 9)
- Basel-Stadt (SG 153.260, § 9)
- Schaffhausen (SHR 174.100, Art. 4-5)
- St. Gallen (sGS 142.1, Art. 5)

Im Kontext von KI-Anwendungen stellt sich daher die Frage, ob bestehende Schulgesetze eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage für datenintensive oder automatisierte Bewertungssysteme enthalten. Fehlt eine explizite Norm, kann sich die Rechtmässigkeit allein auf das allgemeine Bildungsmandat stützen, was aus verfassungsrechtlicher Perspektive problematisch sein kann.

4.1.2.4 Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)

Mehrere der untersuchten kantonalen Datenschutzgesetze sehen bei Datenbearbeitungen mit erhöhtem Risiko für die Grundrechte der betroffenen Personen eine vorgängige Prüfungspflicht vor. Diese entspricht funktional der Datenschutz-Folgenabschätzung nach Bundesrecht, auch wenn die Terminologie kantonal unterschiedlich ausgestaltet ist.

Eine ausdrückliche Regelung findet sich insbesondere in:

- Appenzell Ausserrhoden (bGS 146.1, Art. 27 und Art. 27a), wo bei hohem Risiko eine Untersuchung bzw. Vorabprüfung vorgesehen ist,
- Appenzell Innerrhoden (GS 172.800, Art. 8), wonach bei voraussichtlich erhöhtem Risiko eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist,
- Basel-Stadt (SG 153.260, § 9a und § 44), mit einer Vorabkonsultation bei Pilotversuchen oder risikoreichen Bearbeitungen,
- Bern (BSG 152.04, Art. 17), mit einer Vorabkontrolle durch die Aufsichtsstelle bei Bearbeitungen besonders schützenswerter Daten oder beim Einsatz neuer Technologien,
- Luzern (SRL 38 § 7a), das bei voraussichtlich hohem Risiko eine Datenschutz-Folgenabschätzung und gegebenenfalls eine Konsultation des Datenschutzbeauftragten vorsieht,
- Obwalden (GDB 137.1, Art. 8 Abs. 2 lit. I), wo der Regierungsrat den Inhalt entsprechender Risikoanalysen regelt,
- Schaffhausen (SHR 174.100, Art. 14b), mit ausdrücklicher Pflicht zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung bei erhöhtem Risiko sowie Vorabkonsultation bei verbleibendem Risiko,
- Schwyz (SRSZ 140.410, § 9a), mit DSFA-Pflicht bei besonderen Risiken für Grundrechte,

- Solothurn (BGS 114.1, § 32), mit vorgängiger Überprüfung geplanter Datenbearbeitungen mit besonderen Risiken,
- St. Gallen (sGS 142.1, Art. 16a und Art. 33), wonach bei besonderen Risiken eine Prüfung bzw. Empfehlung der Fachstelle vorgesehen ist,
- Uri (RB 2.2511, Art. 24), mit vorgängiger Überprüfung geplanter Einrichtungen mit besonderen Risiken,
- Zug (BGS 157.1, § 19a), das eine Vorabkonsultation bei hohem Risiko vorsieht

Die Terminologie reicht von „Vorabkontrolle“ über „Vorabkonsultation“ bis hin zu „Untersuchung“. Inhaltlich handelt es sich jedoch um ein strukturell vergleichbares Instrument: Vor Inbetriebnahme besonders risikobehafteter Datenbearbeitungen ist eine systematische Risikoanalyse vorzunehmen.

Für die Kantone: Aargau, Glarus, Graubünden, Nidwalden, Thurgau und Zürich war in den vorliegenden Auszügen keine explizite Bestimmung zur Datenschutz-Folgenabschätzung ersichtlich.

Im Kontext des schulischen KI-Einsatzes ist diese Regelung von zentraler Bedeutung. KI-Systeme mit lernanalytischen Funktionen, automatisierter Leistungsbewertung oder Verhaltensanalyse können regelmässig ein erhöhtes Risiko für die informationelle Selbstbestimmung minderjähriger Personen begründen. In Kantonen mit expliziter DSFA-Pflicht ist daher vor der Einführung solcher Systeme eine formalisierte Risikoprüfung erforderlich. In Kantonen ohne ausdrücklich normierte DSFA-Regelung stellt sich die Frage, ob eine entsprechende Pflicht aus allgemeinen Sorgfalts- und Verhältnismässigkeitsprinzipien abgeleitet werden kann.

4.1.2.5 Informationspflichten bei der Datenbeschaffung

Mehrere kantonale Datenschutzgesetze enthalten explizite Transparenz- und Informationspflichten bei der Beschaffung von Personendaten durch öffentliche Organe. Diese verpflichten das verantwortliche Organ in der Regel, die betroffene Person über die Identität des Organs, die Rechtsgrundlage, den Zweck der Bearbeitung sowie gegebenenfalls über Empfängerkategorien zu informieren.

Eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage findet sich unter anderem in:

- Appenzell Innerrhoden (GS 172.800, Art. 13), mit umfassender Informationspflicht bei der Erhebung,
- Nidwalden (NG 232.1, Art. 4), wonach Zweck und Beschaffung für die betroffene Person erkennbar sein müssen,
- Schaffhausen (SHR 174.100, Art. 5a), mit detaillierter Pflicht zur Information über Organ, Rechtsgrundlage, Zweck und Empfänger,
- Schwyz (SRSZ 140.410, § 10), mit Informationspflicht insbesondere bei systematischer Datenerhebung,
- St. Gallen (sGS 142.1, Art. 4), wonach die Beschaffung und der Zweck für die betroffene Person erkennbar sein müssen,
- Zürich (IDG 170.4, § 4), das das Transparenzprinzip normiert und verlangt, dass die Datenbearbeitung so ausgestaltet wird, dass eine umfassende Information möglich ist

In den übrigen untersuchten Kantonen waren entsprechende Bestimmungen in den vorliegenden Auszügen nicht enthalten, wobei davon auszugehen ist, dass entsprechende Regelungen in den vollständigen Gesetzestexten enthalten sind.

Im schulischen Kontext kommt diesen Informationspflichten besondere Bedeutung zu. Minderjährige Schülerinnen und Schüler sind in ihrer Fähigkeit zur selbständigen rechtlichen Beurteilung eingeschränkt. Entsprechend sind nicht nur die betroffenen Schülerinnen und Schüler, sondern regelmässig auch die Erziehungsberechtigten über Zweck, Funktionsweise und Tragweite von KI-Systemen zu informieren. Unterschiede in der kantonalen Ausgestaltung können zu divergierenden Transparenzstandards führen und erschweren eine einheitliche Praxis.

4.1.2.6 Auftragsbearbeitung und Datensicherheit

Der Einsatz von KI-Systemen im Schulbereich erfolgt regelmässig unter Beizug externer Anbieter, insbesondere cloudbasierter Plattformen. Damit gewinnt die Regelung der Auftragsbearbeitung besondere Bedeutung.

Explizite Bestimmungen zur Beauftragung Dritter finden sich unter anderem in:

- Appenzell Innerrhoden (GS 172.800, Art. 6), mit vertraglicher Absicherung und Gleichwertigkeit des Datenschutzes sowie Zustimmungserfordernis bei Weiterübertragung,
- Basel-Landschaft (SGS 162, § 7), mit Pflicht zur Sicherstellung gesetzeskonformer Bearbeitung und Verbot der Weiterübertragung ohne Zustimmung,
- Basel-Stadt (SG 153.260, § 7), mit vertraglicher Regelung und Zustimmungserfordernis bei Unteraufträgen,
- Schaffhausen (SHR 174.100, Art. 13), mit Sicherstellungspflicht durch Vereinbarung oder Auflagen,
- Schwyz (SRSZ 140.410, §), mit vertraglicher Absicherung und Kontrollrechten,
- St. Gallen (sGS 142.1, Art. 9), insbesondere mit Meldepflicht bei Verletzungen der Datensicherheit,
- Uri (RB 2.2511, Art. 25), mit Kontrollbefugnissen auch gegenüber Auftragsbearbeitern,
- Zürich (IDG 170.4, § 6), mit Klarstellung, dass das öffentliche Organ verantwortlich bleibt und Unteraufträge zustimmungspflichtig sind.

Die Grundstruktur ist kantonal weitgehend vergleichbar: Die Datenbearbeitung durch Dritte ist zulässig, sofern sie vertraglich geregelt wird und die Bearbeitung nur in dem Umfang erfolgt, in dem sie auch dem öffentlichen Organ selbst erlaubt wäre. Die datenschutzrechtliche Verantwortung verbleibt regelmässig beim öffentlichen Organ.

Hinsichtlich der Datensicherheit verlangen mehrere Kantone angemessene technische und organisatorische Massnahmen. So etwa:

- Basel-Landschaft (SGS 162, § 8),
- Basel-Stadt (SG 153.260, § 8), mit ausdrücklicher Nennung der Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Nachvollziehbarkeit,
- Schaffhausen (SHR 174.100, Art. 14), mit Nachweispflicht angemessener Schutzmassnahmen,
- St. Gallen (sGS 142.1, Art. 4),
- Thurgau (RB 170.7, § 18), mit beratender Funktion des Datenschutzbeauftragten.

Für den Einsatz von KI-Systemen bedeutet dies, dass Schulen nicht nur eine rechtliche Grundlage für die Datenbearbeitung benötigen, sondern auch vertraglich und organisatorisch sicherstellen müssen, dass externe Anbieter die datenschutzrechtlichen Anforderungen einhalten. Insbesondere bei grenzüberschreitender Datenbearbeitung oder cloudbasierten Anwendungen entsteht dadurch ein erhöhter Compliance-Aufwand.

4.1.3 Schulrechtliche Grundlagen (Volksschulgesetz)

Neben dem Datenschutzrecht bilden die kantonalen Volksschulgesetze und die dazugehörigen Verordnungen die zentrale normative Grundlage für den schulischen Einsatz digitaler Technologien. Sie konkretisieren den Bildungsauftrag, regeln Organisation und Zuständigkeiten und definieren Instrumente der Schulentwicklung.

Im Rahmen der Rechtsquellenanalyse wurden die einschlägigen Volksschulgesetze bzw. -verordnungen der untersuchten Kantone ausgewertet :

- Aargau (SAR 421.313)
- Appenzell Ausserrhoden (bGS 412.01)
- Appenzell Innerrhoden (GS 411.010)
- Basel-Landschaft (SGS 146.41)
- Basel-Stadt (SG 411.350)
- Bern (BSG 432.211.1)
- Glarus (IV B/31/1)
- Graubünden (BR 421.010)
- Luzern (SRL 405)
- Nidwalden (NG 312.11)
- Obwalden (GDB 412.11)
- Schaffhausen (SHR 411.101)
- Schwyz (SRSZ 611.210)
- Solothurn (BGS 413.121.1)
- St. Gallen (sGS 213.1)
- Thurgau (RB 411.11)
- Uri (RB 10.1115)
- Zug (BGS 412.111)
- Zürich (LS 412.101)

Die Analyse erfolgte mit Blick auf die Frage, ob und inwiefern das Schulrecht eine spezifische Grundlage oder Begrenzung für den Einsatz von KI-Systemen im Unterricht enthält.

4.1.4 Bildungs- und Erziehungsauftrag

Die kantonalen Volksschulgesetze formulieren einen umfassenden Bildungs- und Erziehungsauftrag, der regelmässig die Persönlichkeitsentwicklung, demokratische Werte, Chancengleichheit sowie die Vorbereitung auf weiterführende Bildung oder Beruf umfasst.

So bestimmt etwa der Kanton St. Gallen, dass die Volksschule grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt und zur selbständigen Persönlichkeit erzieht (SGS 213.1, Art. 3). Ähnlich formuliert der Kanton Schwyz, dass die Volksschule die Entwicklung zu einer selbständigen und verantwortungsbewussten Persönlichkeit fördert (SRSZ 611.210, § 3). Der Kanton Thurgau hält fest, dass die Volksschule die geistigen, seelischen und körperlichen Fähigkeiten der Kinder fördert (RB 411.11, § 2).

Diese Bildungsaufträge sind technologieneutral ausgestaltet. Weder wird der Einsatz digitaler Instrumente explizit geregelt noch ausgeschlossen. Normativ eröffnet diese Offenheit grundsätzlich Raum für Innovationen, sofern sie dem gesetzlich definierten Bildungs- und Erziehungsauftrag dienen. Eine spezifische Differenzierung zwischen analogen und digitalen Lehr- oder Bewertungssystemen erfolgt nicht.

4.1.5 Organisation und Zuständigkeiten

Die Volksschulgesetze regeln detailliert die organisatorische Struktur und die Zuständigkeiten von Schulträgern, Schulleitungen und kantonalen Behörden.

Im Kanton Basel-Stadt ist die Schulleitung für die Führung der Schule im Rahmen der kantonalen Zielvorgaben verantwortlich und trägt Mitverantwortung für die Schulentwicklung (SG 411.350, §§ 3-5). Der Kanton Bern konkretisiert in seiner Volksschulverordnung organisatorische Zuständigkeiten bei Schulwechseln und Klassenzuweisungen (BSG 432.211.1, Art. 4-6). In Zürich regelt die Volksschulverordnung den Vollzug des Volksschulgesetzes sowie die Schulpflicht (LS 412.101, §§ 1-2). Der Kanton Zug bestimmt in seiner Schulverordnung den Vollzug des Schulgesetzes durch den Regierungsrat (BGS 412.111, § 1).

Diese Organisationsnormen schaffen klare Zuständigkeitsstrukturen. Sie enthalten jedoch keine spezifischen Regelungen zum Umgang mit algorithmischen Entscheidungs- oder Lernsystemen. Die Entscheidung über die Einführung neuer Unterrichtsformen oder digitaler Systeme liegt grundsätzlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bei den zuständigen Schulorganen. Damit wird die Verantwortung für technologische Innovation faktisch auf Ebene der Schulträger und Schulleitungen verlagert.

4.1.6 Schulentwicklung und Schulversuche

Mehrere Kantone sehen ausdrücklich Instrumente der Schulentwicklung sowie die Möglichkeit von Schulversuchen vor.

Der Kanton St. Gallen erlaubt Schulversuche, sofern die Bildungs- und Lernziele nicht gefährdet werden (sGS 213.1, Art. 15). Der Kanton Thurgau normiert Schulversuche zur Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen und verlangt eine zeitliche Begrenzung sowie Evaluation (RB 411.11, § 9). Auch Solothurn regelt im Rahmen seiner Volksschulverordnung die Erhebung von Daten für Bildungsstatistik und Monitoringzwecke (BGS 413.121.1, §§ 1-2).

Diese Bestimmungen eröffnen grundsätzlich die Möglichkeit, neue Technologien - einschliesslich KI-Systeme - im Rahmen von Pilotprojekten oder Schulentwicklungsprozessen einzusetzen. Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung zu KI, algorithmischer Entscheidungsfindung oder automatisierter Leistungsbewertung findet sich jedoch in keinem der untersuchten Erlasse.

4.1.7 Datenbearbeitung im Schulrecht

Einzelne Volksschulverordnungen enthalten spezifische Bestimmungen zur Datenerhebung im Bildungsbereich. Besonders deutlich ist dies im Kanton Solothurn, wo die Erhebung von Schülerdaten sowie sozioökonomischen Daten für Bildungsstatistik und Monitoring normiert ist (BGS 413.121.1, §§ 1-2).

Diese Normen belegen, dass das Schulrecht selbst datenbezogene Prozesse vorsieht und legitimiert. Allerdings beziehen sich diese Bestimmungen auf statistische Erhebungen, Monitoring oder Bildungsplanung. Eine gesetzliche Grundlage für automatisierte Lernanalysen, algorithmische Profilbildungen oder KI-gestützte Leistungsbewertungen wird daraus nicht ausdrücklich abgeleitet.

4.1.8 Bewertung im Hinblick auf KI-Anwendungen

Die Analyse der kantonalen Volksschulgesetze ergibt ein konsistentes Bild:

- Erstens sind die Bildungsaufträge offen und innovationsfähig formuliert.
- Zweitens sind organisatorische Zuständigkeiten klar geregelt.
- Drittens sind Schulversuche und Entwicklungsprojekte ausdrücklich vorgesehen.
- Viertens existieren punktuelle schulrechtliche Datenbearbeitungsnormen.

Gleichzeitig enthalten die untersuchten Gesetze keinerlei spezifische Regelungen zu KI-Systemen, algorithmischer Entscheidungsunterstützung, automatisierter Leistungsbewertung oder lernanalytischem Profiling. Ebenso fehlen ausdrückliche Transparenz- oder Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit algorithmischen Systemen.

Es besteht damit kein ausdrückliches Verbot des Einsatzes von KI-Technologien im Schulbereich. Ebenso fehlt jedoch eine explizite spezialgesetzliche Grundlage für datenintensive oder automatisierte Bewertungssysteme. Die schulrechtliche Normstruktur ist technologieneutral ausgestaltet und überträgt die Verantwortung für eine rechtskonforme Implementierung faktisch auf die Schulträger und Schulleitungen.

Es liegt somit keine formelle Gesetzeslücke im Sinne eines Normvakuums vor. Vielmehr besteht eine Konkretisierungslücke im Hinblick auf moderne KI-Systeme. Im Zusammenspiel mit den kantonalen Datenschutzgesetzen verschiebt sich die rechtliche Problematik daher von einer rein materiell-rechtlichen Zulässigkeitsprüfung hin zu einer Governance-Frage: Welche Institution trägt die Verantwortung für Risikoanalyse, Transparenz, Einwilligungsprozesse und datenschutzkonforme Implementierung?

Diese strukturelle Unschärfe bildet die Grundlage für die nachfolgende empirische Analyse und ist im Kontext der Forschungsfrage zentral.

4.2 Experteninterviews

4.2.1 Methodische Einordnung der Ergebnisdarstellung

Die Auswertung der sechs leitfadengestützten Experteninterviews erfolgte mittels strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Die Kategorien wurden zunächst aus dem theoretischen Rahmen dieser Arbeit (vgl. Kapitel 2) deduktiv abgeleitet. Während der Codierung des Interviewmaterials wurden diese Kategorien jedoch weiter präzisiert und teilweise durch induktive Unterkategorien ergänzt.

Die Ergebnisdarstellung orientiert sich nicht an der Reihenfolge der Interviewfragen, sondern an den gebildeten Hauptkategorien. Die Aussagen aller sechs befragten Personen wurden systematisch den jeweiligen Themenbereichen zugeordnet, miteinander verglichen und inhaltlich verdichtet.

Für die Analyse erwiesen sich die unterschiedlichen Rollen der Befragten als besonders relevant:

- Datenschutzbeauftragte (Befragter 1 & Befragter 2) argumentieren primär aus einer normativ-rechtlichen Perspektive.
- Ausbilder im Bereich Medienpädagogik (Befragter 3 & Befragter 4) reflektieren stärker pädagogische und strukturelle Aspekte.
- IT-Verantwortliche (Befragter 5 & Befragter 6) analysieren vor allem organisatorische, technische und governance-bezogene Fragestellungen.

Diese unterschiedlichen Perspektiven führen zu verschiedenen Schwerpunktsetzungen, ergänzen sich jedoch in der Gesamtbetrachtung. Die Unterschiede zwischen den Rollen strukturieren die nachfolgenden Ergebnisse wesentlich und ermöglichen eine mehrdimensionale Betrachtung der Forschungsfrage.

4.2.2 Anwendung des DSGVO auf KI-Systeme - normative Geltung und praktische Unschärfen

4.2.2.1 Wahrgenommene Unsicherheiten in der Praxis

Ein zentrales Motiv aller Interviews ist die Unsicherheit bei der konkreten Anwendung des Datenschutzgesetzes (DSG) auf KI-Systeme im schulischen Kontext. Die Datenschutzbeauftragten betonen übereinstimmend, dass das DSGVO grundsätzlich auch auf KI-Systeme anwendbar ist, da es technologieneutral formuliert wurde. Gleichzeitig wird jedoch darauf hingewiesen, dass genau diese Technologieneutralität in der Praxis zu erheblichen Auslegungsspielräumen führt. So hält ein Datenschutzbeauftragter fest: „Das Datenschutzrecht ist technologieneutral formuliert, da in der Praxis noch keine eingespielten, einheitlichen Leitlinien für KI bestehen“ (Befragter 2). Ein weiterer ergänzt: „Häufig werden KI-Themen und Cloud- beziehungsweise Auslagerungsthemen vermischt, wodurch unklar bleibt, welches Problem man gerade beurteilt“ (Befragter 1).

Diese Aussagen verdeutlichen, dass die normative Grundlage zwar vorhanden ist, die konkrete Einordnung einzelner KI-Anwendungen jedoch komplex bleibt. Auch aus IT-Perspektive wird diese Unsicherheit bestätigt. Ein IT-Verantwortlicher beschreibt: „Es fehlen oft standardisierte Verfahren zur Einordnung, welche Daten verarbeitet werden, wie sie klassifiziert werden und wer die Verantwortung trägt (Befragter 6). Zusätzlich wird betont, dass häufig unklar sei, wo Daten tatsächlich gespeichert und verarbeitet werden: „Oft ist unklar, wo Daten genau verarbeitet werden und welche internen Mechanismen zu einem Ergebnis führen“ (Befragter 2).

Die Ausbilder im Bereich Medienpädagogik weisen zudem auf ein Kompetenzproblem im Schulalltag hin. Viele Lehrpersonen würden nicht klar zwischen lokalen Anwendungen, Cloud-Diensten und KI-gestützten Systemen unterscheiden. So formuliert ein Befragter: „Viele unterscheiden nicht klar zwischen lokalem System, Cloudlösung und KI-Dienst“ (Befragter 5). Ein anderer ergänzt: „Zwischen ‚davon gehört‘ und ‚wirklich verstanden‘ gibt es eine grosse Lücke“ (Befragter 3).

In der Gesamtauswertung zeigt sich damit deutlich, dass die Unsicherheiten weniger auf fehlende rechtliche Regelungen zurückzuführen sind, sondern auf die Schwierigkeit, abstrakte Datenschutzprinzipien auf konkrete, technisch komplexe KI-Systeme anzuwenden. Für die Beantwortung der Forschungsfrage bedeutet dies, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen zwar bestehen, deren praktische Umsetzung jedoch eine erhebliche institutionelle und organisatorische Herausforderung darstellt.

4.2.2.2 Datenflüsse, Kontrolle und Verantwortungszuschreibung

Ein weiterer zentraler Themenbereich betrifft die Nachvollziehbarkeit von Datenflüssen sowie die Frage der tatsächlichen Kontrollmöglichkeiten. Datenschutzbeauftragte betonen, dass es insbesondere bei grossen, teilweise ausländischen Anbietern schwierig sei sicherzustellen,

dass Zweckbindung und Vertraulichkeit tatsächlich eingehalten werden. „Bei grossen Anbietern mit ausländischem Bezug kann die Vertraulichkeit nicht verlässlich garantiert werden“ (Befragter 2).

IT-Verantwortliche beschreiben die Problematik aus technischer Sicht als sogenannte „Blackbox“-Situation. „Technisch gesehen funktionieren viele dieser Systeme wie Blackbox-Services“ (Befragter 6). „Eine vollständige Nachvollziehbarkeit ist selten möglich“ (Befragter 5). Obwohl Schulen häufig keinen Einblick in die internen Funktionsweisen der Modelle haben, verbleibt die rechtliche Verantwortung dennoch bei ihnen. „Verantwortung kann nicht ausgelagert werden, auch wenn das technische Verständnis begrenzt ist“ (Befragter 6).

Aus pädagogischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass fehlende Transparenz auch didaktische Konsequenzen haben kann. Werden Ergebnisse von KI-Systemen unkritisch übernommen, kann sich eine Form algorithmischer Autorität entwickeln, die nur schwer hinterfragt wird (sinngemäss nach Befragter 4). In der Gesamtschau zeigt sich hier eine strukturelle Spannung: Die rechtliche Verantwortung verbleibt bei der Schule, während die tatsächliche technische Kontrolle nur eingeschränkt möglich ist. Diese Diskrepanz ist für eine rechtssichere Implementierung von KI-Systemen im Schulkontext zentral.

4.2.3 Einwilligung und Minderjährigenschutz

4.2.3.1 Einwilligung im Schulkontext - zwischen Theorie und Praxis

Die Frage der Einwilligung wird von allen Befragten als rechtlich sensibel und praktisch problematisch eingeschätzt. Ein Datenschutzbeauftragter formuliert: „Eine Einwilligung ist nur dann rechtlich relevant, wenn sie freiwillig ist - im Schulkontext ist das schwierig“ (Befragter 1). Ein IT-Verantwortlicher ergänzt: „Die Freiwilligkeit ist begrenzt, weil Schülerinnen und Schüler Teil eines verpflichtenden Systems sind“ (Befragter 6)

Aus pädagogischer Perspektive werden zudem organisatorische Schwierigkeiten betont. „Wenn einzelne Eltern nicht einwilligen, entstehen organisatorische Probleme“ (Befragter 4). „Unterschiedliche Nutzungsrechte führen zu Ungleichbehandlungen“ (Befragter 3). Die Interviews zeigen damit übereinstimmend, dass Einwilligungsmodelle zwar theoretisch denkbar sind, im schulischen Alltag jedoch nur schwer flächendeckend umsetzbar erscheinen. Für die Forschungsfrage bedeutet dies, dass Einwilligung allein keine tragfähige Grundlage für ein strukturiertes Compliance-Modell im KI-Kontext darstellt.

4.2.3.2 Minderjährigenschutz und Profilbildung

Besonders sensibel wird das Thema Profilbildung diskutiert. Datenschutzbeauftragte betonen, dass insbesondere bei besonders schützenswerten Personendaten eine klare gesetzliche Grundlage erforderlich sei. „Ohne klare gesetzliche Grundlage ist der Einsatz besonders schützenswerter Daten kaum zu rechtfertigen“ (Befragter 2).

IT-Verantwortliche weisen darauf hin, dass bereits die Erstellung von Lernprofilen eine neue Qualitätsstufe der Datenverarbeitung darstellt: „Sobald Lernprofile erstellt werden, bewegen wir uns schnell in einem Bereich, der über reine Unterstützung hinausgeht“ (Befragter 6). Aus pädagogischer Sicht wird kritisch reflektiert, dass automatisierte Auswertungen zentrale pädagogische Entscheidungen vorbereiten können (sinngemäss nach Befragter 1). Profilbildung wird somit als besonders sensibler Anwendungsbereich identifiziert, da hier rechtliche, technische und pädagogische Risiken zusammenfallen.

4.2.4 Förderale Struktur und Koordinationsprobleme

Die föderale Struktur wird ambivalent bewertet. Während aus datenschutzrechtlicher Perspektive betont wird, dass dezentrale Strukturen eine differenzierte Prüfung ermöglichen („Föderale Strukturen ermöglichen, dass genauer hingeschaut wird“, Befragter 2), berichten IT- und Ausbildungsperspektive von erheblichem Mehraufwand. „Dieselben Tools müssen mehrfach bewertet werden“ (Befragter 6). „Föderalismus und die zusätzliche Gemeindeebene sind stark hindernd“ (Befragter 4).

Insgesamt entsteht das Bild einer fragmentierten Steuerungslandschaft mit unterschiedlichen Interpretationen, Ressourcen und Entscheidungsprozessen. Diese Fragmentierung verstärkt bestehende Unsicherheiten und erschwert die Entwicklung einheitlicher Handlungsleitlinien.

4.2.5 Europäische Regulierung

Der EU AI Act wird von den Befragten überwiegend als indirekt wirksam eingeschätzt. „Direkte Auswirkungen sind begrenzt“ (Befragter 5). „Im Schulalltag spielt der EU AI Act keine zentrale Rolle“ (Befragter 2). Die europäische Regulierung wirkt primär über Anbieterstrukturen und eine allgemeine Sensibilisierung, entfaltet jedoch im schulischen Entscheidungsprozess derzeit keine unmittelbare Steuerungswirkung.

4.2.6 Zentrale Diskrepanz zwischen rechtliche Vorgaben und Praxis

Interviewfrage 12 wurde gesondert analysiert, da sie eine Meta-Reflexion aller zuvor behandelten Kategorien darstellt.

4.2.6.1 Geschwindigkeit technologischer Entwicklung

Über alle Rollen hinweg wird betont, dass KI-Systeme heute äusserst niederschwellig verfügbar sind und sich in sehr kurzen Innovationszyklen weiterentwickeln. Insbesondere die IT-Verantwortlichen weisen darauf hin, dass neue Funktionen häufig bereits im schulischen Alltag genutzt werden, bevor formelle Prüf- oder Freigabeprozesse abgeschlossen sind. So beschreibt ein IT-Verantwortlicher: „KI wird bereits breit genutzt, während institutionelle Rahmenbedingungen noch im Aufbau sind“ (Befragter 6). Auch aus datenschutzrechtlicher Sicht wird beobachtet, dass Tools teilweise eingesetzt werden, ohne dass deren Datenschutzerklärungen oder Datenflüsse vertieft geprüft wurden: „Tools werden genutzt, ohne dass Datenschutzerklärungen gelesen werden“ (Befragter 1).

Die Ausbilder im Bereich Medienpädagogik ergänzen diese Beobachtung um eine gesellschaftliche Dimension. Sie berichten, dass Schülerinnen und Schüler KI-Anwendungen privat intensiv nutzen, unabhängig von schulischen Regelungen oder institutionellen Vorgaben (Befragter 3 und Befragter 4). Damit entsteht eine Situation, in der schulische Regulierung faktisch hinter der gesellschaftlichen Nutzungspraxis zurückbleibt.

Datenschutzbeauftragte weisen zusätzlich darauf hin, dass gesetzliche Regelungen naturgemäss mit zeitlicher Verzögerung auf technologische Entwicklungen reagieren. Das Recht sei prinzipienbasiert und abstrakt formuliert und könne daher nicht jede neue technische Ausprägung unmittelbar spezifisch erfassen (Befragter 2).

In der Gesamtauswertung zeigt sich damit eine strukturelle Zeitasymmetrie: Technologische Innovationen sind sofort verfügbar und breit zugänglich, während organisatorische Anpassungen schrittweise erfolgen und rechtliche Normen auf einer abstrakten Ebene operieren. Diese zeitliche Verschiebung bildet einen zentralen Befund im Hinblick auf die Forschungsfrage.

4.2.6.2 Informelle Nutzung und institutionelle Grauzonen

Mehrere Interviewpassagen beschreiben eine faktische Nutzung von KI-Tools in institutionellen Graubereichen. Dabei handelt es sich nicht um eine bewusste Missachtung rechtlicher Vorgaben, sondern vielmehr um pragmatische Lösungen im Schulalltag. Zeitdruck, fehlende Alternativen oder unklare Zuständigkeiten führen dazu, dass KI-Funktionen genutzt werden, bevor eine vollständige rechtliche oder organisatorische Klärung erfolgt ist (Befragter 4 und Befragter 6).

Gleichzeitig wird betont, dass für öffentliche Institutionen wie Schulen strengere rechtliche Anforderungen gelten als für private Nutzerinnen und Nutzer. Während Schülerinnen und Schüler KI privat selbstverständlich einsetzen, unterliegen Schulen als staatliche Akteure dem Datenschutzrecht und spezifischen Organisationspflichten. Diese Konstellation erzeugt ein Spannungsfeld zwischen der gesellschaftlichen Normalisierung von KI-Anwendungen und der institutionellen Rechtsbindung der Schule (Befragter 1 und Befragter 2).

Die Interviews zeigen somit, dass sich informelle Nutzung nicht primär als Normbruch darstellt, sondern als Ausdruck struktureller Unsicherheit und fehlender klarer Handlungsroutinen.

4.2.6.3 Verdichtung der Diskrepanz

In der Gesamtverdichtung wird deutlich, dass die grösste Diskrepanz nicht in eindeutig feststellbaren Normverletzungen liegt, sondern in einer strukturellen Übersetzungsproblematik zwischen Recht, Technik und Organisation.

Erstens operiert das Datenschutzrecht abstrakt und prinzipienbasiert. Es formuliert allgemeine Anforderungen wie Zweckbindung, Verhältnismässigkeit und Transparenz, ohne technische Detailvorgaben für spezifische KI-Systeme zu enthalten (Befragter 2).

Zweitens sind KI-Systeme dynamisch, technisch komplex und teilweise intransparent, insbesondere wenn es sich um cloudbasierte oder generative Modelle handelt (Befragter 5 und Befragter 6).

Drittens verfügen Schulen nur über begrenzte personelle, zeitliche und fachliche Ressourcen, um jede neue Anwendung vertieft rechtlich und technisch zu prüfen (Befragter 3 und Befragter 4).

Viertens führt die föderale Struktur zu fragmentierten Entscheidungsprozessen und unterschiedlichen Bewertungsstandards, was die Entwicklung einheitlicher Lösungen erschwert (Befragter 4 und Befragter 6).

Diese Kombination erzeugt Unsicherheiten, institutionelle Grauzonen und eine erhöhte Interpretationslast für Schulen. Die zentrale Herausforderung liegt somit weniger in der Existenz rechtlicher Vorgaben als in deren konsistenter und praktikabler Umsetzung im Kontext sich rasch entwickelnder KI-Technologien.

4.2.7 Gesamtverdichtung der Ergebnisse

Die qualitative Inhaltsanalyse zeigt kein singuläres Rechtsproblem, sondern ein mehrdimensionales Steuerungsproblem im Spannungsfeld von:

- normativer Regulierung,
- technischer Intransparenz,
- pädagogischer Verantwortung,
- föderaler Fragmentierung,
- organisatorischer Implementationsfähigkeit.

Die zentrale Herausforderung liegt in der Übersetzung abstrakter Datenschutzprinzipien in konkrete Handlungsrouniten im Umgang mit KI-Systemen.

4.2.8 Rollentypologische Verdichtung der Befunde

Im Rahmen der strukturierenden Inhaltsanalyse zeigte sich, dass die Argumentationsmuster der Befragten nicht nur thematisch, sondern auch rollenspezifisch strukturiert sind. Über die einzelnen Kategorien hinweg lassen sich drei idealtypische Deutungs- und Problemperspektiven rekonstruieren. Diese Typisierung dient der analytischen Verdichtung des Materials und stellt keine Zuschreibung individueller Haltungen dar, sondern beschreibt wiederkehrende Argumentationslogiken im Sinne idealtypischer Rollenprofile.

4.2.8.1 Typus I: Der normativ-systematische Kontrolleur (Ansicht aus der Datenschutzperspektive)

Die Datenschutzbeauftragten argumentieren primär normativ und rechtsdogmatisch. Ihr Fokus liegt auf der Einhaltung des Legalitätsprinzips, der Zweckbindung, der Verhältnismässigkeit sowie der Frage nach der gesetzlichen Grundlage bei sensiblen Datenverarbeitungen.

- Charakteristisch für diesen Typus ist:
- die Betonung der formellen gesetzlichen Grundlage bei Profilbildung,
- die Skepsis gegenüber unklaren Datenflüssen,
- die Sensibilisierung für ausländische Rechtsräume und Durchsetzbarkeit,
- die Problematisierung von Einwilligung im Subordinationsverhältnis.

Auffällig ist, dass dieser Typus das DSG selbst nicht grundsätzlich infrage stellt. Vielmehr wird betont, dass das Gesetz technologieneutral sei und anwendbar bleibe. Das Problem liege weniger in der Normstruktur als in der fehlenden Konkretisierung für KI-spezifische Konstellationen.

Der normativ-systematische Kontrolleur sieht die grösste Gefahr in:

- Kontrollverlust gegenüber grossen Anbietern,
- unklarer Verantwortungszuweisung,
- mangelnder Nachvollziehbarkeit algorithmischer Prozesse.

Diese Perspektive ist stark prinzipienorientiert und auf rechtliche Konsistenz ausgerichtet. Innovation wird nicht grundsätzlich abgelehnt, jedoch an klare normative Voraussetzungen gebunden.

4.2.8.2 Typus II: Der pädagogisch-reflexive Pragmatiker (Medienpädagogische Perspektive)

Die Ausbilder Medienpädagogik argumentieren weniger normativ, sondern stärker aus einer bildungspraktischen Perspektive. Sie reflektieren die reale Unterrichtssituation und thematisieren Spannungsfelder zwischen pädagogischem Nutzen und datenschutzrechtlicher Absicherung.

Kennzeichnend für diesen Typus sind:

- der Hinweis auf unterschiedliche Kompetenzniveaus bei Lehrpersonen,
- die Beobachtung informeller Nutzung durch Schülerinnen und Schüler,
- die Betonung von KI-Literacy und Reflexionsfähigkeit,
- die Skepsis gegenüber rein formalen Einwilligungsmodellen.

Während Datenschutzbeauftragte primär auf normative Klarheit fokussieren, betonen die pädagogischen Akteure die Umsetzbarkeit im Alltag. Mehrfach wird beschrieben, dass Lehrpersonen häufig nicht zwischen verschiedenen technischen Ebenen differenzieren können. Datenschutz erscheint hier nicht als bewusste Missachtung, sondern als Wissens- und Strukturproblem.

Der pädagogisch-reflexive Pragmatiker erkennt die Risiken, sieht jedoch gleichzeitig die Notwendigkeit, KI im Unterricht zu begleiten, da Schülerinnen und Schüler diese Technologien ohnehin nutzen. Es entsteht ein pädagogisches Dilemma:

- Einerseits soll Schutz gewährleistet werden.
- Andererseits besteht die Verantwortung zur Kompetenzförderung.

In dieser Perspektive wird das zentrale Problem nicht im DSGVO selbst gesehen, sondern in fehlenden praxisnahen Leitplanken und Unterstützungsstrukturen.

4.2.8.3 Typus III: Der governance-orientierte Strukturmanager (IT-Perspektive)

Die IT-Verantwortlichen argumentieren stark organisatorisch und strukturell. Ihr Fokus liegt weniger auf normativen Detailfragen als auf systematischer Steuerbarkeit.

Charakteristisch sind:

- der Wunsch nach standardisierten Risikobewertungsverfahren,
- die Betonung fehlender Auditierbarkeit,
- die Kritik an mehrfachen kantonalen Prüfprozessen,
- der Hinweis auf fehlende Skaleneffekte im Föderalismus.

Dieser Typus problematisiert besonders die operative Ebene:

- Wie werden Tools freigegeben?
- Wer trägt Verantwortung?
- Welche Prozesse existieren?
- Wie wird Transparenz technisch umgesetzt?

Anders als der normativ-systematische Kontrolleur fragt der Strukturmanager weniger nach der dogmatischen Zulässigkeit als nach der praktischen Umsetzbarkeit und Skalierbarkeit.

Die zentrale Herausforderung liegt aus dieser Sicht in:

- fehlenden Governance-Frameworks,

- unzureichender Koordination,
- struktureller Fragmentierung.

Auch hier wird das DSG nicht als grundsätzlich defizitär beschrieben. Vielmehr fehlt eine übergeordnete Struktur zur kohärenten Anwendung.

4.2.8.4 Integrative Betrachtung der Rollentypen

Tabelle 1: Integrative Betrachtung der Rollentypen - Eigene Darstellung

Rolle	Primäre Problemwahrnehmung	Ebene
Datenschutz	Normative Absicherung	Recht
Pädagogik	Praktische Umsetzbarkeit	Unterricht
IT	Strukturierte Steuerbarkeit	Organization

Gemeinsam zeigen sie, dass das Problem nicht monokausal ist. Vielmehr entsteht die wahrgenommene Unsicherheit aus der Überlagerung mehrerer Ebenen:

- Abstrakte Rechtsprinzipien treffen auf komplexe KI-Systeme.
- Pädagogische Realität ist durch Zeit- und Ressourcenknappheit geprägt.
- Föderale Strukturen erschweren Harmonisierung.
- Technologische Dynamik überholt institutionelle Anpassungsprozesse.

Die Rollentypologie verdeutlicht damit, dass die Herausforderung beim KI-Einsatz im Schulkontext nicht primär als Rechtsproblem, sondern als multidimensionales Steuerungsproblem verstanden werden muss.

4.2.8.5 Rollentypologie im Kontext der zentralen Diskrepanz (Bezugnahme zu Frage 12)

Die Analyse von Interviewfrage 12 bestätigt diese Struktur. Jede Rolle identifiziert eine Diskrepanz - jedoch aus unterschiedlicher Perspektive:

- Datenschutz: Diskrepanz zwischen Legalitätsprinzip und faktischer Nutzung.
- Pädagogik: Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher KI-Nutzung und schulischer Regulierung.
- IT: Diskrepanz zwischen technischer Verfügbarkeit und organisatorischer Steuerung.

Die übergreifende Verdichtung zeigt:

Die zentrale Diskrepanz liegt nicht zwischen Recht und Missachtung, sondern zwischen normativer Struktur, organisatorischer Koordination, technischer Dynamik und pädagogischer Realität.

5 Diskussionen

5.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautete:

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen Schweizer Schulen beim Einsatz von KI-Technologien auf der Primar- und Sekundarstufe beachten?

Die Beantwortung dieser Frage erfolgt auf Grundlage des in Kapitel 2 entwickelten theoretischen Bezugsrahmens sowie der in Kapitel 4 dargestellten Rechtsquellenanalyse und empirischen Befunde. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die relevanten Anforderungen auf drei systematisch unterscheidbaren Ebenen strukturieren lassen: der normativen Ebene, der strukturellen Ebene sowie der Governance-Ebene.

5.1.1 Normative Ebene: Bestehende rechtliche Anforderungen

Die in Kapitel 4.1 durchgeführte Analyse des Datenschutzgesetzes sowie der kantonalen Datenschutz- und Schulgesetze bestätigt die im theoretischen Rahmen (vgl. Kapitel 2.2) vertretene Annahme, dass in der Schweiz grundsätzlich ein anwendbarer Rechtsrahmen für den Einsatz von KI in Schulen besteht.

Das revidierte DSG ist technologie-neutral ausgestaltet und findet uneingeschränkt Anwendung auf KI-gestützte Datenbearbeitungen. Besonders relevant sind:

- das Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage für Datenbearbeitungen durch öffentliche Organe (vgl. Kapitel 4.1.1.1 und 4.1.2.3),
- die Einhaltung der Grundsätze von Zweckbindung, Verhältnismässigkeit und Datenminimierung (vgl. Kapitel 4.1.1.2),
- der besondere Schutz besonders schützenswerter Personendaten (vgl. Kapitel 4.1.1.3),
- Transparenz- und Informationspflichten (vgl. Kapitel 4.1.2.5),
- das Recht auf menschliche Überprüfung automatisierter Einzelentscheidungen (vgl. Kapitel 4.1.1.4),
- die Pflicht zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung bei erhöhtem Risiko (vgl. Kapitel 4.1.2.4).

Im Kontext minderjähriger Schülerinnen und Schüler, wie bereits in Kapitel 2.2.1 theoretisch herausgearbeitet, gelten erhöhte Schutzanforderungen. Die Interviews (vgl. Kapitel 4.2.3.1) zeigen jedoch, dass die Einwilligung im schulischen Subordinationsverhältnis in der Praxis nur eingeschränkt als tragfähige Rechtsgrundlage wahrgenommen wird. Damit bestätigt sich die theoretische Annahme, dass sich Schulen primär auf gesetzliche Grundlagen stützen müssen.

Bezüglich der europäischen Einflüsse (vgl. Kapitel 2.4) verdeutlicht die empirische Analyse (vgl. Kapitel 4.2.5), dass der EU AI Act und die DSGVO zwar nicht unmittelbar gelten, jedoch faktische Wirkung entfalten. Schweizer Schulen müssen daher bei der Nutzung europäischer KI-Anbieter indirekt europäische Standards berücksichtigen.

Normativ betrachtet zeigt sich somit in Übereinstimmung mit der Literatur, dass kein vollständiges Regulierungsdefizit besteht. Die gesetzlichen Grundlagen sind vorhanden und grundsätzlich anwendbar.

5.1.2 Strukturelle Ebene: Föderale Fragmentierung

Während die normative Ebene relativ klar erscheint, offenbart die Analyse der kantonalen Datenschutzgesetze und schulrechtlichen Erlasse (vgl. Kapitel 4.1.2 und 4.1.3) eine erhebliche strukturelle Komplexität.

Die kantonale Schulhoheit führt dazu, dass neben dem Bundesrecht jeweils unterschiedliche kantonale Datenschutz- und Bildungsgesetze Anwendung finden. Diese konkretisieren bundesrechtliche Vorgaben teilweise unterschiedlich, insbesondere hinsichtlich:

- Zuständigkeiten,
- Informationspflichten,
- Cloud-Nutzung,
- organisatorischer Umsetzung.

Die Experteninterviews (vgl. Kapitel 4.2.4) verdeutlichen, dass diese föderale Vielfalt in der Praxis sowohl als Schutzmechanismus als auch als Koordinationsproblem wahrgenommen wird. Damit bestätigt sich das in Kapitel 2.3 beschriebene Spannungsfeld zwischen Autonomie und Harmonisierung.

Strukturell entsteht somit ein Spannungsverhältnis zwischen föderaler Differenzierung und dem Bedürfnis nach kohärenter KI-Governance.

5.1.3 Governance-Ebene: Praktische Umsetzung und Verantwortungsdiffusion

Die zentrale Erkenntnis der Arbeit liegt, wie in Kapitel 4.2.6 herausgearbeitet, auf der Governance-Ebene.

Die Interviews zeigen deutlich, dass die grössten Unsicherheiten nicht primär aus unklaren gesetzlichen Normen resultieren, sondern aus:

- fehlenden institutionellen Entscheidungsstrukturen,
- unklarer Verantwortungszuschreibung,
- mangelnder Transparenz technischer Systeme (vgl. Kapitel 4.2.2.2),
- fehlenden standardisierten Prüfprozessen vor Einführung von KI-Systemen,
- Kompetenzlücken im Bereich Datenschutz und KI-Verständnis.

Besonders deutlich wird die in Kapitel 4.2.6 beschriebene Diskrepanz zwischen normativer Vorgabe und faktischer Praxis. KI-Systeme werden teilweise informell genutzt, bevor eine strukturierte rechtliche Prüfung erfolgt ist. Die Geschwindigkeit technologischer Entwicklung übersteigt die Anpassungsgeschwindigkeit institutioneller Prozesse.

Die Rollentypologie (vgl. Kapitel 4.2.8) verdeutlicht zusätzlich, dass divergierende professionelle Logiken, wie Datenschutz, IT oder Pädagogik, zu unterschiedlichen Risikobewertungen führen. Diese Mehrperspektivität stellt einerseits eine Stärke dar, erschwert jedoch kohärente Entscheidungsprozesse.

Die differenzierte Beantwortung der Forschungsfrage lautet daher:

Schweizer Schulen müssen beim Einsatz von KI-Technologien die bestehenden datenschutz- und schulrechtlichen Normen beachten. Die grösste Herausforderung liegt jedoch nicht im Fehlen rechtlicher Normen, sondern in deren strukturierter, koordinierter und governanceorientierter Umsetzung innerhalb einer föderal fragmentierten Bildungslandschaft.

5.2 Interpretation im Vergleich zur Literatur

Die Ergebnisse bestätigen die im theoretischen Rahmen (vgl. Kapitel 2) dargestellten Spannungsfelder zwischen technologischer Innovation und datenschutzrechtlicher Regulierung.

Die Annahme der Literatur, dass das DSG technologieneutral ausgestaltet ist und somit auf KI anwendbar bleibt (vgl. Kapitel 2.2), wird durch die Rechtsanalyse (vgl. Kapitel 4.1) gestützt.

Gleichzeitig zeigen die empirischen Ergebnisse (vgl. Kapitel 4.2), dass die Literatur häufig normativ argumentiert, während die praktische Umsetzung komplexer ist. Während Transparenz- und Informationspflichten rechtlich klar definiert sind, bestehen in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit algorithmischer Entscheidungsprozesse. Die „Black-Box“-Problematik, die im theoretischen Rahmen diskutiert wurde, wird von den Interviewten als reale Governance-Herausforderung beschrieben.

Auch die in Kapitel 2.3 dargestellte föderale Struktur wird in der Literatur teilweise als Stärke gewertet. Die empirische Analyse erweitert diese Perspektive, indem sie zeigt, dass föderale Vielfalt im Bereich KI-Governance zu Koordinationsproblemen führen kann.

Damit verschiebt die Arbeit den Diskurs von einer rein normativen Betrachtung hin zu einer governancebezogenen Analyse institutioneller Vollzugsstrukturen.

5.3 Chancen und Risiken

Die Ergebnisse der Rechtsquellenanalyse (vgl. Kapitel 4.1) sowie der Experteninterviews (vgl. Kapitel 4.2) zeigen, dass der Einsatz von KI im schulischen Kontext sowohl erhebliche Potenziale als auch strukturelle Risiken mit sich bringt.

Chancen

Auf normativer Ebene bestätigt die Analyse des DSG (vgl. Kapitel 4.1.1), dass die technologieneutrale Ausgestaltung des Gesetzes eine flexible Anwendung auf KI-Systeme erlaubt. Die bestehenden Datenschutzprinzipien - insbesondere Zweckbindung, Verhältnismässigkeit und Transparenz - sind grundsätzlich geeignet, auch neue datengetriebene Technologien zu regulieren.

Auf struktureller Ebene wird in den Interviews (vgl. Kapitel 4.2.2 und 4.2.3) deutlich, dass KI insbesondere im Bereich der individualisierten Lernförderung, der administrativen Entlastung von Lehrpersonen sowie der datenbasierten Schulentwicklung Potenzial entfaltet. Diese Einschätzungen decken sich mit den im theoretischen Rahmen dargestellten Innovationsperspektiven (vgl. Kapitel 2.1).

Die empirische Analyse zeigt jedoch, dass diese Potenziale nur dann realisiert werden können, wenn institutionelle Entscheidungsstrukturen klar definiert sind.

Risiken

Die Rechtsquellenanalyse (vgl. Kapitel 4.1.1.4 und 4.1.2.2) verdeutlicht, dass insbesondere automatisierte Einzelentscheidungen und Profiling rechtlich sensibel sind. Gleichzeitig zeigen die Interviews (vgl. Kapitel 4.2.2 und 4.2.3), dass Schulen Schwierigkeiten haben, algorithmische Entscheidungsprozesse vollständig nachzuvollziehen.

Zentrale Risiken bestehen insbesondere in:

- intransparenten algorithmischen Entscheidungsprozessen (vgl. Kapitel 4.2.2.2),
- unbeabsichtigter Profilbildung von Minderjährigen (vgl. Kapitel 4.2.3.2),

- Überschreitung der Zweckbindung bei Mehrfachnutzung von Daten (vgl. Kapitel 4.1.1.2),
- unzureichend reflektierter Einwilligungspraxis im Subordinationsverhältnis (vgl. Kapitel 4.2.3.1),
- unklarer Verantwortungszuschreibung bei externen KI-Anbietern (vgl. Kapitel 4.2.2.2).

Ein besonders zentrales Spannungsfeld zeigt sich in der in Kapitel 4.2.6 herausgearbeiteten Diskrepanz zwischen rechtlicher Vorgabe und praktischer Umsetzung. Die Geschwindigkeit technologischer Entwicklung (vgl. Kapitel 4.2.6.1) steht in einem deutlichen Spannungsverhältnis zur Anpassungsgeschwindigkeit institutioneller Kontroll- und Entscheidungsprozesse.

Während die normative Ebene grundsätzlich tragfähig erscheint, wird auf Governance-Ebene ein strukturelles Vollzugsdefizit sichtbar.

Die in Kapitel 4.2.8 entwickelte Rollentypologie verdeutlicht zudem, dass unterschiedliche professionelle Perspektiven zu divergierenden Risikobewertungen führen. Datenschutzbeauftragte betonen primär Kontroll- und Schutzaspekte, ICT-Verantwortliche fokussieren auf technische Umsetzbarkeit, während medienpädagogische Fachpersonen stärker innovationsorientiert argumentieren. Diese Mehrperspektivität stellt einerseits eine Stärke dar, erschwert jedoch kohärente institutionelle Entscheidungsprozesse.

Die zentrale Erkenntnis lautet somit:

Das Risiko liegt weniger in der normativen Unzulänglichkeit des Datenschutzrechts, sondern in der fehlenden strukturellen Integration unterschiedlicher professioneller Logiken in ein kohärentes Governance-Modell.

5.4 Limitationen

Die vorliegende Untersuchung weist mehrere Limitationen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen.

- Erstens basiert die empirische Analyse auf sechs leitfadengestützten Experteninterviews (vgl. Kapitel 3.2). Obwohl durch das theoretische Sampling unterschiedliche institutionelle Rollenperspektiven abgedeckt wurden (vgl. Kapitel 3.2.2), kann keine Repräsentativität für sämtliche Schweizer Schulen beansprucht werden. Die Ergebnisse sind analytisch-generalisierend, nicht statistisch-repräsentativ zu verstehen.
- Zweitens beschränkt sich die Rechtsquellenanalyse auf ausgewählte kantonale Datenschutzgesetze und schulrechtliche Erlasse (vgl. Kapitel 4.1.2 und 4.1.3). Obwohl ein einheitliches Prüfraster angewendet wurde, könnten kantonale Besonderheiten in anderen Sprachregionen differierende Vollzugspraxen aufweisen.
- Drittens liegt der Fokus der Arbeit bewusst auf der rechtlichen und governancebezogenen Dimension (vgl. Kapitel 1.4). Technische Implementierungsdetails einzelner KI-Systeme sowie empirische Wirksamkeitsanalysen im Unterricht wurden nicht untersucht. Die Bewertung beschränkt sich daher auf die normative und institutionelle Einordnung.
- Viertens unterliegt die qualitative Inhaltsanalyse trotz regelgeleiteter Vorgehensweise (vgl. Kapitel 3.6) einer gewissen Interpretationsabhängigkeit. Die Kategorienbildung erfolgte deduktiv-induktiv, wobei die Perspektiven der befragten Expertinnen und Experten den Analyseprozess mitgeprägt haben.

- Fünftens war der Zugang zum Forschungsfeld mit Zurückhaltung verbunden. Mehrere Interviewanfragen wurden abgelehnt oder blieben unbeantwortet. In einzelnen Rückmeldungen wurde deutlich, dass das Thema des KI-Einsatzes im schulischen Kontext als sensibel wahrgenommen wird. Teilweise wurde eine bestehende Unsicherheit oder fehlende Orientierung im Umgang mit KI signalisiert, ohne dass eine formelle Teilnahme am Interview gewünscht wurde. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass vorwiegend Personen mit einer bereits reflektierten oder strukturierten Haltung zum Thema an der Untersuchung teilgenommen haben. Eine gewisse Selbstselektion der Stichprobe kann folglich nicht ausgeschlossen werden. Gleichzeitig deutet diese Zurückhaltung auf eine strukturelle Unsicherheit im schulischen Feld hin, die die Relevanz der Forschungsfrage zusätzlich unterstreicht.

Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass sich der regulatorische Rahmen - insbesondere im Hinblick auf den EU AI Act - in einer dynamischen Implementierungsphase befindet (vgl. Kapitel 2.4.1). Zukünftige europäische oder nationale Gesetzesanpassungen könnten die rechtliche Bewertung weiter konkretisieren.

Trotz dieser Limitationen ermöglicht die Arbeit eine systematische Verknüpfung zwischen normativer Rechtsanalyse (vgl. Kapitel 4.1) und empirischer Praxisperspektive (vgl. Kapitel 4.2). Dadurch wird die identifizierte Forschungslücke an der Schnittstelle zwischen Datenschutzrecht und schulischer Governance differenziert aufgearbeitet.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Ziel dieser Arbeit war es, die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI-Technologien in der Schweizer Primar- und Sekundarstufe systematisch zu analysieren und daraus strukturierte Entwicklungsschritte für ein fundiertes Compliance-Framework abzuleiten (vgl. Kapitel 1.3). Ausgangspunkt bildete die Forschungsfrage, welche rechtlichen Anforderungen Schweizer Schulen beim Einsatz von KI beachten müssen.

Auf Grundlage des in Kapitel 2 entwickelten theoretischen Bezugsrahmens sowie der in Kapitel 4 dargestellten Rechtsquellenanalyse und empirischen Befunde lässt sich die Forschungsfrage differenziert beantworten.

Die rechtsmethodische Analyse (vgl. Kapitel 4.1) zeigte, dass mit dem revidierten Datenschutzgesetz (DSG), den kantonalen Datenschutzgesetzen sowie den jeweiligen Volksschulgesetzen grundsätzlich ein geeigneter und technologieneutraler Rechtsrahmen besteht. Die in Kapitel 2.2 theoretisch hergeleiteten datenschutzrechtlichen Prinzipien - vor allem Zweckbindung, Verhältnismässigkeit, Transparenz, Datensicherheit sowie die besonderen Schutzanforderungen für Minderjährige - sind auch auf KI-Systeme anwendbar.

Normativ betrachtet besteht somit kein grundlegendes Regulierungsdefizit.

Gleichzeitig verdeutlichte die empirische Analyse der Experteninterviews (vgl. Kapitel 4.2), dass die grössten Herausforderungen nicht in normativen Lücken, sondern in strukturellen und organisatorischen Umsetzungsdefiziten liegen. Unsicherheiten zeigen sich hinsichtlich:

- der Einordnung konkreter KI-Anwendungen im Lichte des Profiling- und Automatisierungsbegriffs (vgl. Kapitel 4.2.2),
- der praktischen Umsetzung von Transparenzpflichten bei komplexen algorithmischen Systemen (vgl. Kapitel 4.2.2.2),
- der Verantwortungszuschreibung zwischen Schulleitung, ICT-Stellen und Datenschutzbeauftragten (vgl. Kapitel 4.2.8),
- der Bewertung von Datenflüssen und Cloud-Nutzung (vgl. Kapitel 4.2.2),
- der Vereinbarkeit von pädagogischer Innovationsdynamik und datenschutzrechtlicher Vorsicht (vgl. Kapitel 4.2.6).

Die in Kapitel 4.2.6 herausgearbeitete Diskrepanz zwischen normativer Vorgabe und faktischer Praxis bildet dabei die zentrale Befundverdichtung der Arbeit.

Die föderale Struktur der Schweiz (vgl. Kapitel 2.3 und 4.1.2) verstärkt diese Problematik, da unterschiedliche kantonale Regelungen und Vollzugspraxen zu heterogenen Umsetzungsrealitäten führen. Europäische Regulierungen wie der EU AI Act (vgl. Kapitel 2.4) entfalten zwar keine unmittelbare Geltung, beeinflussen jedoch faktisch die Auswahl und Gestaltung eingesetzter KI-Systeme, wie die empirischen Ergebnisse zeigen (vgl. Kapitel 4.2.5).

Zusammenfassend lässt sich festhalten:

Der rechtliche Rahmen für den KI-Einsatz in Schulen ist grundsätzlich vorhanden. Die zentrale Herausforderung liegt jedoch nicht im Fehlen rechtlicher Normen, sondern in deren institutioneller Übersetzung in kohärente Governance- und Entscheidungsstrukturen.

6.2 Wissenschaftlicher Beitrag

Der wissenschaftliche Beitrag dieser Arbeit liegt in der systematischen Verknüpfung von rechtsdogmatischer Analyse (vgl. Kapitel 4.1) und empirischer Praxisperspektive (vgl. Kapitel 4.2).

Während bestehende Literatur häufig entweder normative Anforderungen beschreibt oder technologische Potenziale diskutiert (vgl. Kapitel 2), untersucht diese Arbeit explizit die Schnittstelle zwischen Recht, Organisation und schulischer Praxis.

Die Arbeit leistet insbesondere vier Beiträge:

Erstens wird gezeigt, dass das DSGVO als technologieneutraler Rechtsrahmen grundsätzlich ausreichend ist, jedoch auf institutioneller Ebene operationalisiert werden muss. Damit wird die häufig implizite Annahme eines normativen Defizits relativiert.

Zweitens wird das Spannungsfeld zwischen Minderjährigenschutz und digitaler Innovation konkretisiert. Die empirische Analyse bestätigt, dass die Einwilligung im Schulkontext strukturell problematisch ist und daher gesetzliche Grundlagen sowie organisatorische Sicherungsmechanismen stärker berücksichtigt werden müssen.

Drittens wird durch die rollentypologische Verdichtung (vgl. Kapitel 4.2.8) deutlich, dass rechtliche Unsicherheiten professionsspezifisch geprägt sind. Datenschutzbeauftragte, ICT-Verantwortliche und pädagogische Fachpersonen gewichten Risiken unterschiedlich. Damit erweitert die Arbeit die juristische Debatte um eine professionssoziologische Perspektive.

Viertens verschiebt die Arbeit die Diskussion von einer rein juristischen Fragestellung hin zu einer Governance-Perspektive. Die zentrale Erkenntnis lautet, dass das Problem weniger in fehlendem Recht liegt, sondern in fehlender struktureller Implementierung von Compliance-Mechanismen.

Damit trägt die Arbeit zur Schliessung einer Forschungslücke bei, indem sie rechtliche Anforderungen nicht isoliert, sondern im Kontext föderaler Bildungsstrukturen und praktischer Schulorganisation analysiert.

6.3 Praktische Implikationen

Aus den Ergebnissen ergeben sich konkrete Handlungsimplicationen für Schweizer Schulen und Bildungsbehörden.

Erstens ist die Entwicklung klarer interner Governance-Strukturen erforderlich. Schulen sollten verbindlich definieren:

- wer für die rechtliche Bewertung von KI-Systemen zuständig ist,
- welche Prüfprozesse vor Einführung neuer Systeme durchlaufen werden müssen,
- wie Datenschutz-Folgenabschätzungen strukturiert durchgeführt werden,
- wie Transparenz gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie Erziehungsberechtigten gewährleistet wird.

Zweitens ist eine stärkere institutionelle Verankerung von Datenschutzkompetenz notwendig. Datenschutz darf nicht als isolierte Rechtsfrage verstanden werden, sondern muss integraler Bestandteil schulischer Digitalstrategie sein.

Drittens ist die Weiterbildung von Lehrpersonen im Bereich Datenschutz, Datenflüsse und algorithmischer Grundlogiken essenziell. Die in Kapitel 4 identifizierten Kompetenzlücken zeigen, dass technologische Verantwortung nur wahrgenommen werden kann, wenn ein grundlegendes Systemverständnis vorhanden ist.

Viertens sollten kantonale Bildungsdirektionen koordinierte Bewertungsinstrumente für KI-Systeme bereitstellen, um Schulen von individuellen Risikoanalysen zu entlasten und Mindeststandards zu harmonisieren.

6.4 Empfehlungen für ein Compliance-Framework

Zur strukturellen Umsetzung der identifizierten rechtlichen Anforderungen wird nachfolgend ein vierstufiges Compliance-Framework vorgeschlagen. Dieses Modell basiert auf den Ergebnissen der rechtsdogmatischen Analyse sowie der empirischen Untersuchung und übersetzt die in Kapitel 4 identifizierten Spannungsfelder in eine institutionell umsetzbare Struktur.

Auf Grundlage der rechtsdogmatischen Analyse (vgl. Kapitel 4.1) sowie der empirischen Befunde aus den Experteninterviews (vgl. Kapitel 4.2) wird ein vierstufiges Compliance-Framework vorgeschlagen. Dieses Modell übersetzt die in Kapitel 4 identifizierten normativen Anforderungen, strukturellen Spannungsfelder und Governance-Defizite systematisch in eine institutionell umsetzbare Struktur.

Abbildung 1: Vierstufiges Compliance-Framework für den rechtssicheren KI-Einsatz in der Schweizer Primar- und Sekundarstufe - Eigene Darstellung in Anlehnung an die Ergebnisse aus Kapitel 4.

Wie die Abbildung zeigt, ist das Framework als vierstufiges, aufeinander aufbauendes Modell konzipiert. Es beginnt mit dem normativen Rahmen und entwickelt sich über Governance-Strukturen und operative Prüfmechanismen hin zur pädagogischen Integration. Die Ebenen sind funktional miteinander verknüpft: Rechtliche Vorgaben werden organisatorisch verankert, operationalisiert und schliesslich im schulischen Alltag implementiert.

Ebene 1: Normativer Rahmen

Die erste Ebene bildet der normative Rahmen. Dieser umfasst:

- das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG),
- die kantonalen Datenschutzgesetze (vgl. Kapitel 4.1.2),
- die einschlägigen Volksschulgesetze (vgl. Kapitel 4.1.3),
- sowie faktisch relevante europäische Entwicklungen, insbesondere den EU AI Act (vgl. Kapitel 2.4 und 4.2.5).

Diese Ebene definiert die verbindlichen rechtlichen Leitplanken für den Einsatz von KI-Technologien und operationalisiert die in Kapitel 2 dargestellten datenschutzrechtlichen Prinzipien.

Ebene 2: Institutionelle Governance-Struktur

Aufbauend auf dem normativen Rahmen etabliert die zweite Ebene eine schulinterne Governance-Struktur.

Die empirischen Ergebnisse (vgl. Kapitel 4.2.6 und 4.2.8) zeigen, dass unklare Zuständigkeiten und professionsspezifische Divergenzen zentrale Unsicherheitsquellen darstellen. Das Framework adressiert dieses Problem durch eine klare Verantwortlichkeitsmatrix, welche die Rollen von:

- Schulleitung,
- ICT-Verantwortlichen,
- Datenschutzbeauftragten,
- pädagogischer Leitung

eindeutig definiert.

Rechtliche Verantwortung darf nicht implizit verteilt sein, sondern muss explizit institutionell verankert werden.

Ebene 3: Operative Prüfmechanismen

Die dritte Ebene operationalisiert die abstrakten Datenschutzprinzipien in konkrete Bewertungsinstrumente.

Hierzu zählen insbesondere:

- strukturierte Zweckbindungsprüfung,
- Verhältnismässigkeitsanalyse,
- risikobasierte Profiling-Bewertung,
- Datenschutz-Folgenabschätzungen,
- Analyse von Datenflüssen und Cloud-Übermittlungen,
- systematische Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen.

Diese Ebene adressiert direkt die in Kapitel 4.2 identifizierte Diskrepanz zwischen normativer Vorgabe und faktischer Praxis. Ziel ist eine nachvollziehbare, strukturierte Entscheidungsgrundlage vor Einführung oder Weiterentwicklung von KI-Systemen.

Ebene 4: Pädagogische und strukturelle Integration

Die vierte Ebene betrifft die pädagogische Einbettung.

KI-Systeme dürfen nicht isoliert technisch implementiert werden, sondern müssen:

- transparent kommuniziert,
- altersgerecht erklärt,
- didaktisch reflektiert,
- und kontinuierlich evaluiert werden.

Hierzu zählen:

- transparente Informationsformate für Schülerinnen und Schüler,
- klare Kommunikation gegenüber Erziehungsberechtigten,
- interne Richtlinien,
- strukturierte Weiterbildung von Lehrpersonen.

Darüber hinaus erscheint - im Sinne der in Kapitel 4.2.4 beschriebenen föderalen Fragmentierung - eine verstärkte interkantonale Koordination sinnvoll, um Mindeststandards zu harmonisieren.

6.5 Weiterführende Forschung

Die vorliegende Arbeit eröffnet mehrere Anschlussmöglichkeiten für zukünftige Forschung.

Erstens wäre eine quantitative Erhebung zur Verbreitung konkreter KI-Anwendungen in Schweizer Schulen sinnvoll, um die empirische Basis zu erweitern und strukturelle Muster systematisch zu erfassen.

Zweitens sollten vergleichende Analysen zwischen verschiedenen Sprachregionen der Schweiz durchgeführt werden, um föderale Unterschiede in Regulierung, Governance und Umsetzungspraxis differenzierter abzubilden.

Drittens bedarf es vertiefter Untersuchungen zur Wirksamkeit von Datenschutz-Folgenabschätzungen im schulischen Kontext. Insbesondere wäre zu prüfen, inwiefern solche Instrumente tatsächlich zu einer risikobewussteren Implementierung von KI-Systemen beitragen oder primär formalen Charakter besitzen.

Viertens erscheint eine interdisziplinäre Verbindung von Rechtswissenschaft, Bildungsforschung und Informatik besonders vielversprechend, um algorithmische Transparenzmodelle speziell für Schulen zu entwickeln und technisch wie pädagogisch anschlussfähig zu gestalten.

Darüber hinaus wäre eine Mehrebenen-Analyse auf politisch-administrativer Ebene angezeigt. Die vorliegende Untersuchung fokussierte primär auf schulische Praxisakteure. Zukünftige Forschung sollte zusätzlich Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf Ebene kantonaler Bildungsdirektionen, Datenschutzaufsichtsbehörden sowie bundespolitischer Gremien einbeziehen. Eine solche Erweiterung der Untersuchungsebene würde es ermöglichen, strukturelle Steuerungsmechanismen, Ressourcenzuweisungen und regulatorische Koordinationsprozesse systematisch zu analysieren. Methodisch könnte dies durch ein erweitertes qualitatives Design mit Experteninterviews auf unterschiedlichen Governance-Ebenen oder durch ein Mixed-Methods-Design mit ergänzender quantitativer Befragung erfolgen.

Eine derartige mehrstufige Governance-Analyse würde nicht nur ein umfassenderes Bild der institutionellen Einflussfaktoren liefern, sondern auch die Wechselwirkungen zwischen politischer Rahmensetzung und schulischer Umsetzung transparenter machen.

Schliesslich stellt sich die Frage, wie sich die Implementierung des EU AI Act mittel- und langfristig auf die Schweizer Bildungslandschaft auswirken wird. Diese Entwicklung sollte in weiteren Studien beobachtet und bewertet werden.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass der Einsatz von KI in Schweizer Schulen weder ein primär technisches noch ein ausschliesslich juristisches Problem darstellt. Es handelt sich vielmehr um eine strukturelle Governance-Frage im Spannungsfeld zwischen Innovation, Minderjährigenschutz und föderaler Bildungsorganisation. Die nachhaltige Integration von KI wird daher davon abhängen, inwiefern es gelingt, rechtliche Prinzipien in institutionelle Strukturen zu übersetzen und dabei pädagogische Verantwortung, Datenschutz und digitale Kompetenz gleichermassen zu berücksichtigen.

Quellenverzeichnis

- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. (2024). *KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IN DER SCHULE: CHANCEN NUTZEN, HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN*. LCH. https://www.lch.ch/fileadmin/user_upload/lch/Politik/Positionspapiere/240429_Positionspapier_KI_in_der_Schule_Vollversion.pdf
- Educa. (n.d.-a). *Potenziale von algorithmischen Systemen*. <https://www.educa.ch/de/themen/datennutzung/datennutzung-der-bildung/potenziale-von-algorithmischen-systemen>
- Educa. (n.d.-b). *Künstliche Intelligenz aus Datenschutzsicht*. <https://www.educa.ch/de/aktuelles/educa-dossier/ki-der-bildung/kuenstliche-intelligenz-aus-datenschutzsicht>
- Thouvenin, F., Volz, S., & De Col, D. (2024). *Rechtliche Auslegeordnung zur Entwicklung und Nutzung von KI im Bildungsraum Schweiz*.
- Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB). (2025, 8. Mai). *Update – Geltendes Datenschutzgesetz ist auf KI direkt anwendbar*. <https://www.edoeb.admin.ch/de/update-geltendes-datenschutzgesetz-ist-auf-ki-direkt-anwendbar>
- Jochum, K. (2025, 12. Mai). *EDÖB nimmt Anbieter von KI-Apps in die Pflicht*. Inside IT. <https://www.inside-it.ch/edoeb-datenschutzgesetz-gilt-auch-fuer-ki-20250512>
- Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) & Bundesamt für Kommunikation (BAKOM). (2025). *Auslegeordnung zur Regulierung von künstlicher Intelligenz*.
- Baggenstos, K., & Krohmann, K. (2025, 22. Dezember). *Regulierung trifft Innovation: Der EU AI Act und seine Folgen für Schweizer Unternehmen*. <https://www.bdo.ch/de-ch/publikationen/der-eu-ai-act-und-seine-folgen-fur-schweizer-unternehmen>
- Volksschulamt Kanton Zürich. (n.d.). *Künstliche Intelligenz in der Volksschule*. <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/kuenstliche-intelligenz.html>
- von Thiessen, R., & Volz, S. (2023). *Künstliche Intelligenz in der Bildung – Rechtliche Best Practices*. Amt für Wirtschaft – Standortförderung.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken*. Beltz.
- Amt für Volksschule SG. (2026, 1. Januar). *Künstliche Intelligenz im Schultag*. <https://www.berichte.sg.ch/ki-im-schulalltag.html>
- Swissinfo.ch. (2026, 23. Februar). *Schweizer Regierung für eine einheitliche Schule*. <https://www.swissinfo.ch/ger/demografie/schweizer-regierung-fuer-eine-einheitliche-schule/5033686>
- Bundesamt für Kommunikation (BAKOM). (2025, 12. Februar). *KI-Regulierung: Bundesrat will Konvention des Europarats ratifizieren*. <https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=104110>
- Qualtrics LLC. (2025). *Marktforschung: Definition, Ziele und Methoden* [Softwareanbieter]. <https://www.qualtrics.com/de/erlebnismanagement/marktforschung/ihr-leitfaden-zum-thema-marktforschung/>
- Bryman, A., & Bell, E. (2011). *Business research methods* (3. Aufl.). Oxford University Press.
- Denzin, N. K. (1970). *The research act in sociology*. Aldine.
- Baur, N., & Blasius, J. (2019). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-47195-8>
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV)

Bundesgesetz über den Datenschutz vom 25. September 2020 (SR 235.1)

Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen des Kantons Aargau vom 24. Juli 2006 (SAR 150.700)

Datenschutzgesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 18. Juni 2001 (bGS 146.1)

Datenschutz-, Informations- und Archivgesetz des Kantons Appenzell Innerrhoden vom 28. April 2019 (GS 172.800)

Gesetz über den Datenschutz des Kantons Basel-Landschaft vom 10. Februar 2011 (SGS 162)

Gesetz über die Information und den Datenschutz des Kantons Basel-Stadt vom 9. Juni 2010 (SG 153.260)

Datenschutzgesetz des Kantons Bern vom 19. Februar 1986 (BSG 152.04)

Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen des Kantons Glarus vom 5. September 2021 (GS I F/1)

Kantonales Datenschutzgesetz des Kantons Graubünden vom 10. Februar 2025 (BR 171.100)

Kantonales Datenschutzgesetz des Kantons Luzern vom 2. Juli 1990 (SRL 38)

Gesetz über den Datenschutz des Kantons Nidwalden vom 20. Februar 2008 (NG 232.1)

Gesetz über den Datenschutz des Kantons Obwalden vom 25. Januar 2008 (GDB 137.1)

Gesetz über den Schutz von Personendaten des Kantons Schaffhausen vom 7. März 1994 (SHR 174.100)

Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz des Kantons Schwyz vom 23. Juni 2007 (SRSZ 140.410)

Informations- und Datenschutzgesetz des Kantons Solothurn vom 21. Februar 2001 (BGS 114.1)

Datenschutzgesetz des Kantons St. Gallen vom 20. Januar 2009 (sGS 142.1)

Gesetz über den Datenschutz des Kantons Thurgau vom 9. November 1987 (RB 170.7)

Gesetz über den Schutz von Personendaten des Kantons Uri vom 22. Oktober 2023 (RB 2.2511)

Datenschutzgesetz des Kantons Zug vom 28. September 2000 (BGS 157.1)

Gesetz über die Information und den Datenschutz des Kantons Zürich vom 12. Februar 2007 (IDG 170.4)

Verordnung über die Volksschule des Kantons Aargau vom 27. Juni 2012 (SAR 421.313)

Verordnung über die Volksschule (Volksschulverordnung; VSV) des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 27. Juni 2023 (bGS 412.01)

Schulverordnung des Kantons Appenzell Innerrhoden vom 21. Juni 2004 (GS 411.010)

Dienstordnung des Amtes für Volksschulen des Kantons Basel-Landschaft vom 8. Juli 2014 (SGS 146.41)

Verordnung für die Schulleitungen der Volksschulen des Kantons Basel-Stadt vom 26. Juni 2012 (SG 411.350)

Volksschulverordnung des Kantons Bern vom 10. Januar 2013 (BSG 432.211.1)

Verordnung über die Volksschule des Kantons Glarus vom 23. Dezember 2009 (IV B/31/1)

Verordnung zum Volksschulgesetz des Kantons Graubünden vom 25. September 2012 (BR 421.010)

Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern vom 16. Dezember 2008 (SRL 405)

Verordnung zum Gesetz über die Volksschule des Kantons Nidwalden vom 1. Juli 2003 (NG 312.11)

Volksschulverordnung des Kantons Obwalden vom 16. März 2006 (GDB 412.11)

Verordnung des Erziehungsrates betreffend die Schulordnung der Primar- und Orientierungsschulen des Kantons Schaffhausen vom 31. März 1988 (SHR 411.101)

Verordnung über die Volksschule des Kantons Schwyz vom 19. Oktober 2005 (SRSZ 611.210)

Volksschulverordnung des Kantons Solothurn vom 5. September 2022 (BGS 413.121.1)

Volksschulgesetz des Kantons St. Gallen vom 13. Januar 1983 (sGS 213.1)

Gesetz über die Volksschule des Kantons Thurgau vom 29. August 2007 (RB 411.11)

Verordnung über die Volksschule des Kantons Uri (RB 10.1115)

Verordnung zum Schulgesetz des Kantons Zug vom 7. Juli 1992 (BGS 412.111)

Volksschulverordnung des Kantons Zürich vom 28. Juni 2006 (LS 412.101)

Verzeichnis der Darstellungen

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vierstufiges Compliance-Framework für den rechtssicheren KI-Einsatz in der Schweizer Primar- und Sekundarstufe - Eigene Darstellung in Anlehnung an die Ergebnisse aus Kapitel 4..... 52

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Integrative Betrachtung der Rollentypen - Eigene Darstellung..... 44